

СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ

ОДЕЉЕЊЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

С К У П Ш Т И Н А

ЗА ИЗБОР НОВИХ ЧЛАНОВА САНУ

БЕОГРАД
2021

САДРЖАЈ

КАНДИДАТИ ЗА ДОПИСНЕ ЧЛАНОВЕ САНУ

Са двотрећинском подршком Одељења друштвених наука САНУ

1. Драгољуб Ђорђевић
2. Бојан Јовановић
3. Илија Марић
4. Мирјана Рашевић
5. Снежана Смедеревац

СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА
И УМЕТНОСТИ
11000 Београд, Кнеза Михаила 35
ОДЕЉЕЊЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА
Тел.: 011 20 27 232 Факс: 011 26 38 792
СЕКРЕТАР
E-mail: oidn@sanu.ac.rs

ПРЕДСЕДНИШТВУ САНУ

Обавештавамо Председништво САНУ да је у Одељењу друштвених наука САНУ у предвиђеном року завршен поступак кандидовања нових дописних чланова.

II изборни скуп редовних и дописних чланова Одељења друштвених наука САНУ, одржан је 18. маја 2021. године. На тај дан, свих седам (7) чланова Одељења друштвених наука САНУ било је у радном саставу (од тога 5 редовних и 2 дописна члана) и присутно на скупу. За кворум за одржавање скупа на којем се одлучивало о предлозима за дописне чланове САНУ било је неопходно присуство четири (4) члана. Академик Часлав Оцић је покушао да дугим, па и бесмисленим говорима осујети било какво гласање о предложеним кандидатима. Секретар Одељења академик Чавошки је замолио све чланове који су спремни да наставе седницу по дневном реду или пак да наставе дискусију о дневном реду да пређу у другу просторију у оквиру САНУ, што је пет чланова и учинило.

Утврђено је да две трећине присутних чини пет (5) чланова, а већину присутних четири (4) члана. Тајно гласање о предложеним кандидатима на основу реферата и мишљења дало је следећи резултат:

1. Милош Арсенијевић 1 глас
2. Милена Драгићевић Шешић 2 гласа
3. Драгољуб Ђорђевић 5 гласова
4. Драган Жунић 2 гласа
5. Бојан Јовановић 5 гласова
6. Александар Керковић 0 гласова
7. Илија Марић 5 гласова
8. Љубиша Митровић 0 гласова
9. Мирјана Рашевић 5 гласова
10. Снежана Смедеревац 5 гласова

Изборној скупштини САНУ са подршком Одељења друштвених наука САНУ предлажу се за избор у дописног члана САНУ: Драгољуб Ђорђевић, Бојан Јовановић, Илија Марић, Мирјана Рашевић и Снежана Смедеревац.

У прилогу достављамо реферате о предложеним кандидатима.

С поштовањем,

СЕКРЕТАР
Коста Чавошки
академик Коста Чавошки

**ОСНОВНИ РЕФЕРАТ ЗА ПРЕДЛОГ ОДЕЉЕЊА ДРУШТВЕНИХ НАУКА САНУ
ЗА ИЗБОР ПРОФ. ДР ДРАГОЉУБА Б. ЂОРЂЕВИЋА ЗА ДОПИСНОГ ЧЛАНА
СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ**

1. КРАТКИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ

Име и презиме: Драгољуб Б. Ђорђевић

Научно звање: редовни професор (у пензији)

Институција: Катедра друштвених наука, Машински факултет, Универзитет у Нишу

Датум рођења: 08.02.1954.

Место и држава рођења: Доњи Комрен – Ниш, Република Србија

Подаци о образовању

Назив докторске дисертације: *Друштвена условљеност и карактер процеса секуларизације у Нишком региону*

1983. доктор социолошких наука, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу
1979. магистар социолошких наука, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу
1976. дипломирани социолог, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу

Специјализације

1986. Постдокторске студије из Социологије религије, Филозофски факултет, Московски државни универзитет „Ломоносов“, Русија
1988. Специјализација из Социологије религије, Институт за друштвена истраживања Свеучилишта у Загребу, Хрватска

Кретање у професионалном раду

- 1995-2019. *Шеф Катедре за друштвене науке* Машинског факултета Универзитета у Нишу
1994. *Редовни професор*, Социологија са Филозофијом природних наука, Социологија културе, Професионална етика инжењера, Машински факултет, Универзитет у Нишу
1989. *Ванредни професор*, Социологија са филозофијом природних наука, Машински факултет, Универзитет у Нишу
1984. *Доцент*, Општа социологије, Машински факултет, Универзитет у Нишу
1981. *Асистент*, Социологија са Социологијом рада, Машински факултет Универзитета у Нишу
1977. *Асистент приправник*, Социологија са Социологијом рада, Машински факултет Универзитета у Нишу

Хонорарно ангажовање на другим факултетима и универзитетима

- 2010-2013. *Социологија религијских организација*, специјалистичке студије Политикологије религије, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду

2003. *Социологија I*, Филозофски факултет, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
- 1998-2003. Шеф последипломских курсева *Социологија православља и Социологија религије*, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу
1995. *Социологија религије*, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
1995. *Социологија религије*, Филозофски факултет у Никшићу, Универзитет Црне Горе

Докторске дисертације и магистарске тезе

По закону, као наставник Машинског факултета, није могао бити ментор, али је зато био члан или председник комисија за одобравање, израду и одбрану 15 доктората и 7 магистарских радњи на Универзитетима у Нишу (Филозофски факултет и Факултет заштите на раду), у Београду (Филозофски факултет, Факултет политичких наука, Технички факултет у Бору), у Н. Саду (Филозофски факултет), у Новој Горици (Словенија, Факултета за упорабне дружбене штудије) (списак дисертација и магистарских теза налази се у прилогу).

Руковођење и учешће на пројектима

- 2011-2019. Руководилац пројекта (ОИ 179013) Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије: *Одрживост идентитета Срба и националних мањина у пограничним општинама источне и југоисточне Србије*.
- 2005-2010. Истраживач на пројекту (ОИ 149014) Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС: *Култура мира, идентитети и међуетнички односи у Србији и на Балкану у процесу евроинтеграције*.
- 2006-2007. Руководилац пројекта *Romani Talents of Southeast Serbia* (Open Society Institute, Будимпешта).
- 2002-2005. Руководилац пројекта *Romani Cult Places and Culture of Death* (Open Society Institute, Будимпешта).
- 2001-2002. Руководилац пројекта *Income Generating Activities For Roma People in South Serbia – Bujanovac, Vranje, Leskovac* (Italian Consortium of Solidarity, Београд).
- 2001-2002. Руководилац пројекта *Roma Between Serbs and Albanians in Bujanovac and Preševo – Political and Cultural Causes of Conflicts* (Social Science Research Council, Вашингтон).
- 2000-2002. Руководилац пројекта *Religious Life of Orthodox and Muslim Roma in Western-Southeast Serbia* (Research Support Scheme, Праг).
- 1998-2000. Руководилац пројекта *Socio-cultural Adaptation of the Roma in the Serbia in the Transition Processes – Integration, Assimilation or Segregation?* (Research Support Scheme, Праг).
- 1995–2000. Истраживач на пројекту *Регионална културна сарадња на Балкану* (ОИ 14Т07) Министарства науке и технологије РС.
- 1993-1997. Истраживач на пројекту *Здравље и болести школске деце* Министарства науке СР Југославије.
1992. Руководилац пројекта *Социолошка интерпретација Студентског протеста '92* (Студентски културни центар Универзитета у Нишу).

Међународна сарадња и остале активности кандидата

Професор Ђорђевић је успоставио плодноснy сарадњу са низом угледних социолога из САД (Пол Мојзес), Аргентине (Енрике Ибањез), Велике Британије (Ајлин Баркер), Немачке (Томас Бремер), Италије (Роберто Чипријани), Француске (Катрин Лутар-Тавар), Русије (Ксенија Трофимова), Бугарске (Петар-Емил Митев), који су његовом заслугом гостовали и држали предавања на Машинском и Филозофском факултету и на Универзитету у Нишу. Такође је ниска социолога и антрополога из Европе боравила на Катедри за друштвене науке реализујући докторске, постдокторске и наставничке стипендије и стручне обавезе.

Био је члан међународних научних удружења: 1988-1990 *Истраживачка група Једна Европа*, Краков, Пољска; 1991-2003. *Друштво за научно истраживање религије*, САД; 1991-2012. *Интернационална конференција за Социологију религије*, Левен, Белгија; 2000-2005. *ISCOMET (Интернационална научна конференција за Европу сутрашњице, са саветодавним статусом у Савету Европе – Изабрани Комитет)* (Марибор).

Основао је 1993. *Југословенско удружење за научно истраживање религије* (ЈУНИР), његов почасни председник од 2008. Организовао 22. ЈУНИР националне научне конференције с међународним учешћем, са којих је објављено исто толико зборника – већина на енглеском језику.

Основао је 1996. *Нишку ромолошку школу* (НРМ).

Оснивач је и главни уредник библиотеке „Религија и друштво“ (ЈУНИР, Ниш – до сада штампана 21. књига).

Оснивач је и главни уредник библиотеке „Пограничје“ (Прометеј, Нови Сад“ – до сада 31. објављена књига).

Од 2001. до 2011. био је главни уредник „Тема“, часописа Универзитета у Нишу.

Био је председник Југословенског удружења за социологију (ЈУС) (1998-2000).

Члан Српског књижевног друштва (СКД) (2015-).

Члан је *Одбора за проучавање живота и обичаја Рома САНУ* (1998-) и *Одбора за проучавање националних мањина и људских права САНУ* (2010-).

2. КВАНТИТАТИВНИ ПОКАЗАТЕЉИ

Професор Ђорђевић има 570 библиографских јединица:

35 књига, студија и монографија;

18 ауторских зборника;

55 коауторских зборника;

261 рад у другим књигама и зборницима; и

201 чланак у научним часописима.

Има три рада на SCI листи.

Радови су штампани у Аустрији, Бангладешу, Босни и Херцеговини, Бугарској, Италији, Кини, Немачкој, Пољској, Румунији, Русији, САД, Словенији, Украјини, Хрватској, Црној Гори, Чешкој.

Радови су објављивани на енглеском (71), немачком (4), италијанском (1), руском (3), чешком (1), бугарском (3) и ромском (3) језику.

Према подацима Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у Београду пронађена су 7 цитата радова проф. Ђорђевића у бази података Web of Science.

На Google Scholar-у има 343 цитата.

3. ЛИСТА ОД 20 НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ РЕЗУЛТАТА КАНДИДАТА

1. (1984) *Beg od crkve: proces sekularizacije u niškom region*. Knjaževac: IO „Nota”.

2. (1989) On Marxist Atheism Again, *Syntesis Philosophica* 1, 141-150.

3. (1990) Confessional Mentality as a (Dis)Integration Factor. In: *Educating Europe? Universities Today and Tomorrow* (107-116). Vienna: VWGO.
4. (1996) Il cristianesimo ortodosso serbo e la chiesa ortodossa serba nella seconda e nella terza Jugoslavia, *Religioni e Societa* 25, 28-42.
5. (1998) Serbian Orthodox Church, the Disintegration of the Second Yugoslavia, and the War in B&H. In: P. Mojzes (ed.), *Religion and the War in Bosnia* (150-159). Atlanta: Scholar Press.
6. (2003) *Секте и култови*. Београд: ИП „Ж. Албуљ”. (Друго издање 2020)
7. (2003) Roma in Serbien – Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, *Ost-West. Europaeische Perspektiven, Freising* 2, 93-102.
8. (2004) *Romas and Others – Others and Romas: Social Distance*. Sofia: Institute for Social Values and Structures „Ivan Hadjiyski”, /co-authors: D. Todorović & L.Milošević/.
9. (2007) Religious-Ethnic Panorama of the Balkans. In: N. S. A. Don & Lj. Mitrović (Eds.) *The Balkans in Transition* (79–93). Cambridge-San Francisco and Niš: International Research Foundation for Development and Center for the Balkan Studies.
10. (2008) *The Sociology of Religion in the Former Yugoslav Republics*. Niš: Yugoslav Society for the Scientific Study of Religion.
11. (2008) *Узорници и пријани: Скице за портрет ЈУ социолога религије*. Београд: Чигоја штампа.
12. (2009). The Sociological Understanding of the language of Religion: What is the Word about, *Politics and Religion* 3(2), 255-65.
13. (2010) *На коњу с лаптопом у бисагама: Увод у ромолошке студије*. Нови Сад, Ниш: Прометеј, Машински факултет у Нишу.
14. (2011) *Казуј крчмо Церимо: периферијска кафана и окол ње*. Београд, Ниш: Службени гласник, Машински факултет. (Друго издање 2012)
15. (2013) *On Religion in the Balkans*. Niš and Sofia: Yugoslav Society for the Scientific Study of Religion and “Ivan Hadjiyski”.
16. (2013) Six Cases Making a Pattern: Special Problems Arising in Countries with an Orthodox Tradition, *Journal of Church and State*, 1–21, /co-authors: S. Sergej, A. Kirbiš/.
17. (2016) *Цетна социологија за почетнике*. Нови Сад, Ниш: Прометеј, Машински факултет. (Треће издање 2020)
18. (2016) Religious References in the Constitutions of European Post-Communist Countries and Ethno-symbolism, *Journal of Church and State*, /co-authors: S. Flere, M. Lavrič/.
19. (2018) *Путао сам малог пужа: моја социолошка прича о Шабану Бајрамовићу*. Београд, Ниш: Службени гласник, Машински факултет. (Друго издање 2019)
20. (2020) *Тома Семафорџија: социолошки портрет брисача шофершајбни*. Нови Сад, Ниш: Прометеј, Машински факултет, /коаутор Д. Тодоровић/. (Три књиге у прилозима)

4. КРАТАК ПРИКАЗ И ОЦЕНА НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ РЕЗУЛТАТА КАНДИДАТА

Као социолог религије, истражује православље, нове религиозне покрете, етничке, религијске и конфесионалне односе у земљи и на Балкану; испитује могућности интеркултурализма у мултиетничким и вишеконфесионалним друштвима, с посебним освртом на Роме; такође се бави изучавањем села и кафана као важне институције код Срба; бави се и професионалном етиком инжењера.

(1) Уз проф. Ђуру Шушњића, *водећи је српски социолог религије*, признат у балканским и европским оквирима. Посебно заслужан за утемељење социолошког проучавања православља. Његово огледно емпиријско истраживање процеса секуларизације на православним подручјима незаобилазни је путоказ од 80-их година за све млађе

социологе. Социолошки је дефинисао неколико важних појмова, односно одредио шта је: секуларизација, класична религиозност, конфесионална идентификација, типичан православни верник, слављеник славе..., што је ушло у појмовни фонд домаће социологије религије. Водећи је истраживач секти, култова и нових религиозних покрета.

(2) Уз покојног др Рајка Ђурића, *најистакнутији је српски ромолог*. Оснивач је Нишке ромолошке школе, препознате у балканском и европском простору. Утицао је да се истраживање Рома „социологизује“, тј. да се преусмери са фолклорних и етнолошких тема на проучавање данашњег живота, обичаја и културе Рома. Социолошки је дефинисао и формулисао битне појмове и типологије: типологију гробаља, културних места, културе смрти, класичну религиозност; типологизирао тзв. урбане рударе (амале, бескућнике, ђубраре (ЖКП), задушничаре, збираче старе хартије и кутија, ималинаре, контејнераше, пераче шофершајбни, понуђаче ситних израђевина – препродавце, просјаче, сабираче старог гвожђа, сакупљаче боца и ине пластике, смећаре на депонијама, таљигаше, уличне свирце...) и монографски обрадио, с једне стране, Шабана Бајрамовића, светски најпознатијег српског Рома, и с друге, типичног маргиналаца – перача шофершајбни на раскрсницама. Писац је првог Увода у ромолошке студије (*На коњу с латтопом у бисагама*, 2010).

(3) *Утемељио је*, низом конференција, зборника и чланака, *Професионалну етику инжењера* и увео је као универзитетски наставни предмет на појединим техничким факултетима, коју је две деценије и предавао на свом Машинском факултету. (Зборници: *Етика инжењера, Професионална етика инжењера, Професија инжењер: нека питања, Рад, техника и етика у ери глобализације, Рад, инжењерство и професионална етика у доба глобализације*.)

(4) Социолошки изучавајући кафану као традиционалну српску установу, односно као важну „социолошку лабораторију“, *засновао је социолошку трансдисциплину – Кафанологију*. Показао је да анализом онога шта се догађа на, испод, поред и около кафанског стола – у кафани и поводом ње – шта се прича и шапуће, и чује, и које све то последице производи на уже и шире, ближе и удаљеније окружење, уствари сазнајемо ко смо и шта смо, и какво нам је друштво и докле нам је стигла држава. Одбрањено је неколико магистарских и мастер радова, а у изради је и прва докторска дисертација из ове дисциплине.

(5) *Знатно је допринео историји југословенске и српске Социологије религије* обрадивши истакнуте научнике: Штефицу Бахтијаревић, Срђана Врцана, Николу Дуганцију, Јакова Јукића, Марка Керпшевана, Николу Скледара, Есада Ћимића, Сергеја Флереа, Ивана Цвитковића и Ђуру Шушњића. Као што је неколицини социолога приредио тзв. споменице и комплетно, уз помоћ стручник учесника, осветлило њихов опус на својеврствен начин. Пишући и нестандартне предговоре и уводне студије, пуне људске тоpline и разумевања за њихов животни и професионални пут. Приносиће будућој историји српске социологије, овековечио је по три социолога културе – Веселина Илића, Првослава Ралића и Ратка Р. Божовића – два социолога села: Јована Ћирића и Ђуру Стевановића, и једног социолога рада Љубишу Крстића.

(6) *Унапредио је уџбеничку литературу из социологије*. Његов уџбеник *Социологија forever* користио се као основна или додатна литература на многим југословенским и српским факултетима и вишим школама, такође и као неформални срењошколски уџбеник. То је случај и са најновијом *Цепном социологијом за почетнике*, која је доживела већ три издања и многе је наговорила на социологију и студирање социологије.

(7) *Допринео је популаризацији социологије у ширем читатељству, ван ускостручних кругова, јер се поједине његове студије и монографије (Социологија forever, Скинхеди,*

Секте и култови, Казуј крчмо Церимо: периферијска кафана и околo ње, Цепна социологија за почетнике, Питао сам малог пужа: моја социолошка прича о Шабану Бајрамовићу, Тома Семафорџија: социолошки портрет брисача шофершајбни) штампају у више издања и у великом тиражу.

5. КВАЛИТАТИВНИ ПОКАЗАТЕЉИ

Награде

Професор Д. Б. Ђорђевић лауреат је „*Награде Десимир Тошић*“ за најбољу књигу из публицистике у 2010. години („Казуј крчмо Церимо – периферијска кафана и околo ње“).

Добитник је „*Награде Божидар Митић*“ Уметничког колегијума музичких извођача и стваралаца за свеукупни допринос очувању традиционалне културне баштине, 2017.

Добитник је *Повеље* Балканске асоцијације за социологију села и пољопривреде, Српског удружење за социологију села и пољопривреде, и Завода за проучавање села (Београд) за изузетан допринос социолошком проучавању руралних подручја, 2016; и *Повеље* Машинског факултета за изузетан допринос развоју Машинског факултета у Нишу, 2017.

Уредништво у научним часописима

Д. Б. Ђорђевић био је:

главни уредник:

2001-2011. *Тема*, часописа Универзитета у Нишу;

1990-1994. *Nisse*, часописа за друштвено-историјска и културна питања;

1989-1994. *Издавачке јединице Универзитета у Нишу*;

члан редакције:

1998-2000. *Facta Universitatis Series Philosophy and Sociology*, часописа Универзитета у Нишу;

1995-1998. *Виђења*, часописа Југословенског удружења за социологију села;

1989-1991. *Социологије*, часописа Југословенског удружења за социологију;

1986-1990. *Марксистичких тема*, часописа Универзитета у Нишу; и

1983-1985. *Социолошког прегледа*, часописа Социолошког друштва Србије.

Сада је оснивач и уредник библиотека *Религија и друштво* (1994-) и *Пограничје* (2012-).

Чланства у најзначајнијим националним одборима за регулисање и оцењивање питања науке, професионалним удружењима и њиховим жиријима

Био је и јесте члан:

Одбора за друштвене науке Министарства просвете, науке и технолошког развоја;

2019- Социолошког научног друштва Србије;

2019- Жирија за доделу награде Српског социолошког друштва „Радомир Лукић“ за животно дело;

2019- Председништва Удружења књижевника и књижевних преводилаца Ниша

2017-2020. Комитета за професионалну етику Универзитета у Нишу;

2015- Српског књижевног друштва;

2013-2016. Председник жирија за доделу награде за толеранцију „Цар Константин“ града Ниша;

2012-2015. Жирија Српског социолошког друштва за годишњу награду „Војин Милић“ за најбољу књигу из социологије;
2010- Одбора за проучавање националних мањина и људских права САНУ;
2007-2009. Комитета за професионалну етику Универзитета у Нишу;
1998- Одбора за проучавање живота и обичаја Рома САНУ;
1998-2002. Друштва за унапређивање ромских насеља;
2001. Центра за истраживање етничитета (оснивач);
1998-2000. Југословенског удружења за социологију (председник);
1999. Комрених социолошких сусрета (оснивач);
1997. Одбора за грађанску иницијативу (оснивач);
1988-1990. Социолошког друштва Србије (члан Председништва); и
1984-1986. Социолошког друштва Србије – Огранак у Нишу (председник Извршног одбора).

6. Одјек резултата и деловања кандидата у Србији и у свету

Научна и професионална активност проф. др Драгољуба Б. Ђорђевића може се сагледати кроз приносе развоју социологије у научним и ширим оквирима и допринос развоју академске и науке у Србији.

Допринос развоју социологије као науке

Неподељено је мишљење у професионалној заједници да спада у ред познатијих српских социолога, а у неким областима – у Социологији религије и Ромологији – јесте истакнути истраживач, ако не и водећи. Утемељио је трансдисциплину Кафанологију и инсталирао на универзитетски ниво Професионалну етику инжењера.

У бројним радовима, књигама, студијама, монографијама, ауторским и коауторским зборницама покрио је до тада необрађена поља, израдио типологије и дефинисао кључне појмове који су ушли у фонд српске социологије. Руководио је бројним емпиријским истраживањима.

Унапредио је уџбеничку литературу из социологије. Допринео је популаризацији социологије као науке, јер се његове књиге, читане и ван ускостручних кругова, објављују у више издања и, за наше прилике, великом тиражу.

Оснивањем библиотека и уређивањем часописа, потписом и рецензијама, писањем предговора и поговора омогућио је преко педесеторици српских (и југословенских) социолога да штампају књиге.

Професор Ђорђевић је нестардандан социолог, кога који пут називају „социолошки Морињо“ због несебичног пожртвовања и помоћи, или „андерграунд социолог“ због проучавања у социологији необичних појава и појава са маргине друштва.

Важан је његов допринос развоју међународне научне комуникације кроз организовање научних скупова са међународним учешћем, руковођење научноистраживачким емпиријским пројектима, сарадњу са институцијама и колегама из окружења, издавање зборника на енглеском језику, гостовање угледних иностраних социолога...

О његовом ангажману, значају и промоцији српске социологије сведоче знани страни социолози, примера ради, водећи италијански социолог религије Роберто Чипријани (*Nuovo Manuale di Sociologia della Religione*. Roma: Borla, 2009, на страни 394), водећи британски социолог религије Грејс Дејви (*Religija u savremenoj Evropi: mutacija sjećanja*. Zagreb: Golden Marketing, Tehnička knjiga, 2005, на страни 37) или водећи бугарски социолог религије Нонка Богомилова (*Балканите белязани пџтица 1991-2016*. Софија: Парадигма, 2020, на странама 101-103).

Допринос развоју академске заједнице и науке у Србији

Проф. др Драгољуб Б. Ђорђевић веома је доприносио и доприноси унапређењу академске заједнице у Србији. Био је члан Одбора за друштвене науке Министарства просвете, науке и технолошког развоја и вредновао научни рад истраживача.

Био је члан и председник комисија за израду и одбрану многих магистарских и докторских теза на српским универзитетима. Као председник или члан комисија за избор и реизбор универзитетских наставника и сарадника учествовао је у унапређивању на десетине асистената, доцената и ванредних професора на свим српским универзитетима. Био је члан Жирија Српског социолошког друштва за годишњу награду „Војин Милић“ за најбољу књигу из социологије, председник Жирија за доделу награде за толеранцију „Цар Константин“ града Ниша, а сада је члан Жирија за доделу награде Српског социолошког друштва „Радомир Лукић“ за животно дело. Био је у два мандата члан Комитета за професионалну етику Универзитета у Нишу. Оснивач је Југословенског удружења за научно истраживање религије и Нишке ромолошке школе у оквиру којих је организовао преко двадесет националних конференција са међународним учешћем. Био је члан редакције свих социолошких часописа у Србији, два је и уређивао. Покренуо је и уређује две социолошке библиотеке.

Идентификација одељења за које се кандидат предлаже:

Одељење друштвених наука

7. Предлог за пријем у чланство САНУ

Анализа научног рада – и одјека научног рада - професора Драгољуба Ђорђевића показује да је стекао заслужена признања како у домаћој тако и у међународној научној јавности. Његови научни радови су резултат оригиналних социолошких истраживања у областима које су значајне, али веома често остају ван видокруга. Поред значајних социолошких истраживања које је посветио религији, професор Ђорђевић је посебну пажњу посветио ромологији, као и појавама на маргинама друштва. На тај начин долази до посебно вредних и оригиналних научних резултата и пружа значајан академски допринос. Поред српског, у свом научном раду се ослања на енглески и руски језик. Сматрамо да кандидат проф. др Драгољуб Ђорђевић, редовни професор Универзитета у Нишу, испуњава све услове за избор за дописног члана САНУ.

22. априла 2021.

академик Тибор Варади

академик Коста Чавошки

Проф. др Алдиар Лошниц, дописни члан САНУ

СРПСКОЈ АКАДЕМИЈИ НАУКА И УМЕТНОСТИ

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР ДР БОЈАНА ЈОВАНОВИЋА ЗА ДОПИСНОГ ЧЛАНА

Основни биографски подаци

Бојан (Гаврило) Јовановић је рођен 18. фебруара 1950. године у Нишу и држављанин је Републике Србије. У родном граду је завршио основну школу, гимназију и први степен Техничког факултета. На групи за етнологију Филозофског факултета у Београду дипломирао је 1975. године (тема дипломског рада: *Улога култа предака у народној религији Срба*) и магистрирао 1981. године (тема магистарског рада: *Улога и значај анимизма у српској народној религији*), а 1988. године је на истом факултету одбранио докторску тезу *Магија у обредима прелаза у Срба*. Током редовних и постдипломских студија, на основу високог просека оцена, био је стипендиста Универзитета у Београду. У статусу слободног уметника – књижевника био је до 1984. године када се запослио на месту уредника научног програма Дома културе „Студентски град“ у Новом Београду где је радио до преласка у Балканолошки институту САНУ 16. децембра 1993. година.

На основу објављених радова изабран је 1991. године за научног сарадника, 1997. године за вишег научног сарадника, а 2001. године добио је звање научног саветника. У Балканолошком институту је био ангажован на пројектима *Народна култура Срба у словенско-балканском контексту* и *Српска народна култура између Истока и Запада*.

Јавни наступи и текстови у свим важним листовима и часописима обележавају његово вишедеценијско присуство у нашој култури. Учествовао је у бројним разговорима поводом књига, тематских трибина и одржао више предавања у нашим најзначајнијим институцијама (Коларчевој задужбини, београдском Дому омладине, Матици српској, Истраживачкој станици Петница, СКЦ у Крагујевцу, Културном центру Ниша), а критичке текстове, коментаре и колумне објављивао је у најугледнијим домаћим листовима и недељницима: *Политици* и *Нину*. Избор из великог броја његових интервјуа објављен је у књизи *Мехури запенушаних година* (изабрала и приредила: Анђелка Цвијић, издавач Партенон, Београд 2012).

Учествовао је и имао запажена излагања на националним и међународним научних симпозијумима међу којима су: *Традиционална култура у животном циклусу обичаја становништва источне Србије и суседних области* (1995), *Европски културни идентитет и национални културни идентитети европских народа* (1996), *Интердисциплинарна интерпретација Његошевог „Горског вијенца“* (1997), *Геополитичка судбина Косова и Метохије* (1997), *Жртва и саможртва у књижевности* (1997), *Антропологија болести и здравља* (1998), *Косово и Метохија у светлу етнологије* (2001), *Традиционална естетска култура: свакодневље и празник* (2006), *Религија између истине и друштвене функције* (2008), *Доситеј у српској историји и култури* (2011), *Србија – државне и националне последице разбијања Југославије 1991–2011.* (2011), *Осам векова манастира Милешева* (2012), *Свети цар Константин и хришћанство* (2013), *1700. годишњици од доношења Миланског едикта* (2013), *Рат и стваралаштво – 100 година од почетка Првог*

светског рата (2014), *Велики рат 1914–1918: узроци, последице, тумачења* (2014), *Лик Карађорђа у књижевности: поводом два века од Вождове смрти* (2017), *Фолклорно наслеђе Срба на Косову и Метохији у словенском контексту* (2017), *Косово и Метохија: јуче, данас, сутра* (2017), *Опраштање и/или заборављање* (2019), *Српски културни простор: устројство, проблеми, вредности* (2019), *Савремено стање идентитета крајишких Срба* (2019).

Бојан Јовановић дуго учествује у раду САНУ, а резултате својих проучавања излагао је на научним скуповима одржаним у оквиру ове институције тематски посвећеним религијским покретима на Балкану, фолклорном театру у балканским и подунавским земљама, преиспитивању народне традиције, словенском фолклору и фолклористици на размеђу два миленијума, заједничком у словенском фолклору, Светоме Сави у српској историји и традицији, Вуку Караџићу – поводом стопедесет година од његове смрти, Јовану Цвијићу – поводом 150-годишњице рођења.

Јовановић је организовао и руководио следећим научним скуповима: *Фројдов антрополошки песимизам* (1989), *Етнопсихологија данас* (1990), *Тамна страна људске природе* (1991), *Српска Византија* (1992), *Верска толеранција и улога религија на Балкану* (1993), *Тихомир Р. Ђорђевић и његов допринос проучавању балканских народа* (1994), а покренуо је и уређивао едиције „Откривања“, „Трећи миленијум“, „Душа и култура“ и „Словенска ризница“. Био је члан редакција *Књижевног листа* и часописа *Градина*, *Култура* и *Источник*. Редактор је *Српске енциклопедије*, за област етнологије и антропологије, коју издаје Матица српска, Српска академија наука и уметности и Завод за уџбенике и члан је Националног комитета за нематеријално културно наслеђе Србије.

Квантитативни показатељи

Библиографија текстова Бојана Јовановића објављена у часопису *Balkanica XXX–XXXI*, 2000. године имала је 332. јединице, а сада броји преко 900. Осим више од 400 приказа, осврта и коментара, његов досадашњи научни опус чине:

- 24 научних монографија
- 12 приређених књига и 7 часописних темата
- 5 радова у међународним часописима
- 17 предговора и поговора
- Преко 150 радова у националним часописима
- Више од 50 радова у тематским зборницима
- Преко 200 енциклопедијских одредница

Према истраженој цитираности радова Б. Јовановића Библиотека Матице српске је утврдила да је укупан број цитата 8. Према информацији добијеној на основу његовог формираног профила на претраживачу Google scholar, као и према непотпуној сопственој евиденцији заснованој и на подацима из база SCI indeks, његови радови су цитирани у прилозима објављеним у периодици, зборницима и у монографијама преко 300 пута.

Листа од 20 најзначајнијих резултата

Објављене књиге:

1. Јовановић, Б., *Српска књига мртвих*, Градина, Ниш 1992, стр. 154; Друго издање, Прометеј, Нови Сад, 2002, стр. 159. Треће издање, Службени гласник, Београд, 2015, стр. 156. Четврто издање, с поговором Рајка Николића, Дерета, Београд 2019, стр. 193.
2. Јовановић, Б., *Магија српских обреда*, Светови, Нови Сад, 1993, 236 стр.; Друго издање, 1995, 267 стр.; Треће издање, Просвета, Ниш, 2001, стр. 238, с поговором Жарка Требјешанина; Четврто издање, Народна књига, Београд 2005, стр. 186. Пето издање, Службени гласник, Београд 2014, стр. 264.
3. Јовановић, Б., *Тајна лапота – традиционални и научни мит о убијању старих*, Прометеј и Балканолошки институт САНУ, 1999, стр. 198. Друго издање објавио је београдски Службени гласник, 2013, стр. 194.
4. Јовановић, Б., *Дух паганског наслеђа*, Светови, Нови Сад 2000, стр. 251; Друго издање, Народна књига, 2006, стр. 187. Треће, с поговором Владете Јеротића, београдски „Дерета“ 2015, стр. 288.
5. Јовановић, Б., *Карактер као судбина*, „Стеван Првовенчани“, Краљево 2002, стр. 172. Друго издање Народна књига, Београд 2004, стр. 191.
6. Јовановић, В., *Клопка за душу, Anahronike I*, Stylos, Novi Sad 2002, str. 214; Друго издање Народна књига, 2007, стр. 190.
7. Јовановић, В., *Govor pećinskih senki, Anahronike II*, Stylos, Novi Sad 2004, стр. 273.
8. Јовановић, В., *Bliskost dalekog, Anahronike III*, Stylos, Novi Sad, 2005 стр. 257.
9. Јовановић, Б., *Пркос и инат*, Завод за издавање уџбеника, Београд, 2008, стр. 302.
10. Јовановић, Б., *Речник јавашлука*, Прометеј, Нови Сад 2009, стр. 293.
11. Јовановић, Б., *Љубав и опраштање*, Ars libri, Партенон, Београд 2011, стр. 340.
12. Јовановић, Б., *Играње с ништавилем*, Службени гласник, Београд 2011, стр. 266.
13. Јовановић, Б., *Околни пут*, Адреса, Нови Сад, 2013, стр. 200.
14. Јовановић, Б., *Памћење и самозаборав*, Orpheus, Нови Сад 2014, стр. 346. Друго издање, са поговором Ђорђа Малавразића, Дерета, Београд 2018, стр. 289.
15. Јовановић, Б., *Светови антрополошке имагинације*, HESPERIAedu, Београд 2014, стр. 230.
16. Јовановић, Б., *Антропологија зла*, HERAedu, Београд 2016, стр. 233.
17. Јовановић, Б., *Тајни интерес: песничко и антрополошко искуство*, Завод за издавање уџбеника, Београд 2017, стр. 263.
18. Јовановић, Б., *Онирички код: увод у антропологију снова*, HERAedu, Београд 2017, стр. 220.
19. Јовановић, Б., *Путовање заборављеним бродом*, Нишки културни центар, Ниш 2019, 218.
20. Јовановић, Б., *Скривени човек*, HERAedu, Београд 2019, стр. 230.

Приказ научног доприноса и оцене најзначајнијих резултата

Главне теме Јовановићевог научног интересовања су: традиционална духовна култура Срба и балканских Словена, паганско наслеђе, магијска пракса, представе о

смрти, етнопсихологија, теорија обреда, урбана антропологија, антрополошко проучавање зла, истраживање снова и превредновање досадашњег етнoлошког и антрополошког наслеђа.

Прва група његових књига посвећена је систематском проучавању српске традиционалне културе и народне религије. До појављивања Јовановићог дела *Магија српских обреда* (1993), објављеног након запажене *Српске књиге мртвих* (1992), магијска пракса у српској традиционалној култури је била недовољно и неадекватно научно проучена. Истраживши улогу и значај магије у обредима везаним за преломне тренутке у животном циклусу појединца, аутор је испунио ту празнину. Полазећи од комуникацијске теорије културе, он магију сагледава као врсту невербалног језика чије поруке тумачи у контексту обредних садржаја поводом рођења, склапања брака и смрти. Резултати његових истраживања показују да магија у разматраним обредима представља како утопијско средство утицања на свет тако и начин изражавања и преношења виших сазнајних представа о том свету и људском животу у њему. У обредима поводом рођења и смрти, магијски поступци имају изражено значење прелаза из једног света у други, док се у свадбеном обреду у његовој доминантној социјалној равни магијом настоји привремено превладати постојећа структурна ограничења патријархалне друштвене заједнице. Утврђено је да ови поступци нису значењски везани само за остварење што повољнијег исхода обредног прелаза појединца из једног статуса у други, већ су и носиоци представа које је човек традиционалне културе стварао о свету.

Настављајући да доследним научним приступом проучава скривене аспекте појава о којима се вековима у народу причало, Јовановић заснива резултате својих проучавања на етнографским чињеницама и етнoлошким и антрополошким аргументима. Тим појавама су посвећене *Тајна лапота – традиционални и научни мит о убијању старих* (1999), *Дух паганског наслеђа* (2000) и *Памћење и самозаборава* (2014). Књига *Тајна лапота* написана је као критика досадашњег неадекватног тумачења овог народног предања које је у науци сматрано обредом вршеним као друштвени обичај и правило. Схваћена до тада као неспорни траг некадашњег обреда, познатог првенствено у нас под називом лапот, предања о убијању старих су тумачена својом саморазумљивошћу. На основу компаративног материјала, аутор утврђује да не постоје археолошки, историјски и етнoлошки докази о постојању овог обреда у српској традиционалној култури, већ да се он доказивао неадекватним аргументима везаним за потпуно другачије и шире појаве као што су: остављање старих, поступци вршени у циљу еутаназије и обреди жртвовања. Према резултатима ауторових анализа, причање приче о некадашњем наводном обреду има дубље психолошко и социјално значење. Сагледано у светлу његовог демитологизованог обредног фактицитета, предање није траг културног памћења о негдашњем обреду већ плод фолклорне имагинације. Преобликовање митске у бајколику форму упућује на принцип човековог нужног преображаја природно датих условности у стање његовог културног и људског постојања, па се у том смислу и суштина предања о лапоту исказује јасном етичком поруком о забрани убијања старих.

У књизи *Дух паганског наслеђа – у српској традиционалној култури* (2000), аутор разматра садржаје паганског у традиционалној народној религији. Полазећи од чињенице да је паганство у српској народној култури постало нарочито изражено у временима најдубље егзистенцијалне, социјалне и духовне кризе, он открива да многи пагански елементи не потичу из далеке прехришћанске прошлости већ да су

настали након приhvатања хришћанства. Термином постхришћанског паганства он означава дисконтинуитет нехришћанских веровања и обичаја насталих крајем 17. века, односно након Велике сеобе српског народа. Успостављајући разлику између трагова паганства, који упућују на континуитет и непосредну везу са старим прехришћанским религијским наслеђем, и паганских трагова, који не претпостављају директну везу између древног и рецентног, Јовановић доказује обнављање елементарних религијских форми у веровањима, обредима и митским представа као начин потврђивања паганске духовне виталности. У традиционалној култури заснованој на народној религији, паганство подразумева и одређени морал изражен у појавама освете, јунаштва, материјалног хедонизма, схватања судбине, добра и зла и односа према светињама. Имајући у виду значај паганског за српску традиционалну културу и религију, он га и сагледава као важан чинилац српског реалног културног и духовног идентитета.

У етнопсихолошким студијама објављеним у књигама *Карактер као судбина* (2002) и *Пркос и инат* (2008), аутор преиспитује резултате домаће етнопсихолошке традиције, утврђује теоријско-методолошке претпоставке проучавања одређених колективних психолошких црта и разматра неке од изражених црта менталитета. У радовима о Јовану Цвијићу, Владимиру Дворниковићу, Владимиру Велмар-Јанковићу, Слободану Јовановићу и Петру Џацићу критички сагледава њихова проучавања и указује на њихов допринос осветљавању појединих аспеката нашег менталитета. У овим књигама, посвећеним првенствено проучавању менталитета, аутор доводи у питање етнобиолошки концепт националног карактера и истиче важност социо-културних чинилаца за формирање одређених црта менталитета. Полазећи од менталитета као психолошких карактеристика својствених већини чланова колектива, Бојан Јовановић сагледава те карактеристике у зависности од историјских и социо-културних фактора који утичу на њихово обликовање и одржавање. Претпоставке менталитета нису генетски својствене одређеној заједници, етничкој групи, народу или нацији, већ су резултат њиховог дотадашњег културног и друштвеног постојања, а оно што људе чини културно различитим упућује на постојање дубљих инваријантних менталних структура које одређују њихово индивидуално и колективно искуство. Сматрајући да је за разумевање менталитета важан социо-културни контекст, он истиче разлику између обрасца културе, у којем се обликовање колективних психолошких црта одвија спонтано, и културног обрасца у којем је то обликовање резултат деловања одговарајућих модерних културних институција. Посебну пажњу Јовановић посвећује разматрању карактеристичних црта менталитета српског народа изражених у односу према судбини, сопственим могућностима, феномену жртвовања и саможртвовања, удвориштву, подмићивању, јавашлуку, пркосу и инату. У књизи *Пркос и инат* аутор је указао на суштинску разлику између ових појмова формираних у карактеристичним историјским и социо-културним околностима. Иако потичу из истоветног корена везаног за супротстављање, пркос и инат су психолошки и значењски потпуно различити. Пркос је позитивно супротстављање непријатељу и сваком насиљу и оличава човекову креативну тежњу ка подвигу и померању граница свог самопотврђивања. За разлику од пркоса, инат је супротстављање ради супротстављања и представља тамну, ирационалну и деструктивну страну менталитета. Инат је узрок многих индивидуалних и колективних несрећа, па га у том смислу и не треба поистовећивати с пркосом.

У трокњижју под заједничким насловом *Анахронике*, у које спадају *Клопка за душу* (I, 2002), *Говор пећинских сенки* (II, 2004) и *Блискост далеког* (III, 2005), као и књига *Речник јавашлука* (2009), Бојан Јовановић осветљава елементе архаичног и традиционалног у савременим културним појавама. Уочавајући да савремене културне појаве садрже латентне или манифестне трагове својих праоблика, аутор показује како је данашњи човек повезан са својим архаичним искуством и заборављеним језиком којим се свакодневно изражава. Обнављање тог искуства не заснива се на непосредној евокацији, преузимању и понављању познатих и готових форми, већ на њиховом прилагођавању и очувању финих нити које повезују данашњег човека са његовом давном културом прошлости. Свакој појави коју истражује, а реч је не само о обичним, свакодневним појавама већ и о веома битним за човеков живот и његову комуникацију с околним светом, Јовановић настоји да одреди њеним почетком, околностима њеног настајања и укаже на њене праоблике. Његово истраживање обухвата веома широк опсег различитих појава, почев од именовања у којем је сажета моћ речи у креативном смислу, али и њена функција заштите од непожељних појава и демонских бића, преко поздрава који потиче из првобитних сигнала међусобног споразумевања, затим трачарења и оговарања као константе у људском понашању везане за ирационалну потребу да се неистинама и полуистинама оспоравају други, до псовке у којој се сажима еротско потиснуто с јавне сцене и укоренење у паганским дубинама заборављене митске прошлости.

У књизи *Антропологија зла* (2016), аутор зло сагледава као антропоцентричан појам који означава супротност појму добра. Настојећи да осветли и протумачи манифестне облике начела зла не само у историји већ и у данашњем свету, он указује на његове дубинске несвесне и митске корене који га чине антрополошки увек актуелним. Ова студија обрађује битну тему човековог постојања на темељан и научно аргументован начин. На основу интердисциплинарне анализе аутор повезује обрасце тумачења зла из античке, библијске и традиционалне културе, с онима који се манифестују у модерним временима и савременом добу.

Студија *Онирички код: увод у антропологију снова* (2017) резултат је ауторових настојања да полазећи од сазнања да се сном изражава другачији начин комуникације, а чије се карактеристике испољавају и у митским садржајима, обредној пракси, религијским представама и уметничком стваралаштву, сагледа човека као биће које сања, ствара и остварује снова. Природну датост да снева, *homo somnians* изражава и као своју културну задатост да на основу свог ониричког искуства преображава постојећи и ствара нови виртуелни свет. Сматрајући да се суштина антрополошког приступа сновима огледа у њиховом контекстуалном сагледавању и тумачењу, што подразумева и њихову духовну повезаност с архаичним културним слојевима и облицима древне праксе, аутор указује да овако стечена сазнања о сновима постају значајна за разумевање и тумачење несвесних и ирационалних аспеката културе изражених у митско-религијском и уметничком стваралаштву. Ова два различита правца истраживања битна су за формирање антропологије снова чији би предмет проучавања био откривање и утврђивање правила ониричког искуства и одговарајуће тумачење несвесних садржаја, како у традиционалним, тако и у савременим облицима стваралаштва. Будући да је у конкретним истраживања откривања темеља заборављених храмова путем снова и

могућности утврђивања сна као књижевног жанра дошао до неоспорних резултата, Јовановић је књигом *Онирички код* дао релевантан научни прилог заснивању антропологије снова.

У књизи *Путовање заборављеним бродом*, аутор је оспорио досадашње схватање о пореклу имена Ниша које је довођено у везу с вилама и неадекватно називан Вилин Град и на основу лингвистичке и антрополошке анализе утврдио да етимолошки оно потиче од назива места на којем се могла пребродити река. Иако је током своје историје Ниш имао различита имена, сва су она настала из првобитног назива Navissos, који је био грцизирани назив латинског navis за брод, из којег је настало име Nais, односно његов латинизирани облик Naissus. Овим именом је, у ствари, означавано место где се могла прећи, односно пребродити река, због чега је и ту изграђено насеље добило истоветни назив.

Посебно место у научном опусу Бојана Јовановића имају радови посвећени критичком сагледавању и тумачењу дела значајних домаћих и иностраних етнолога, антрополога и проучавалаца културе. Већина тих Јовановићевих текстова настала је као резултат настојања поновног публиковања њихових радова. Преиспитујући класична дела домаће и иностране научне баштине, приредио је књиге Веселина Чајкановића, Симе Тројановића, Слободана Зечевића и Војина Матића, а поговорним текстовима обогаћивао нова издања домаћих и светских класика Јована Цвијића, Тихомира Ђорђевића, Клода Леви Строса и Карла Густава Јунга. Резултати овог рада представљени су у књизи *Светови антрополошке имагинације* (2015).

Квалитативни показатељи значаја Јовановићевог дела

За изузетан допринос развоју културе и остварене научне резултате добио је Вукову награду 2012. године.

За дугогодишњу успешну сарадњу добио је 2013. године Повељу поводом 55 година постојања Другог програма Радио Београда.

Највише признање града Ниша, награду „11 јануар“ добио је 2017. године за постигнуте резултате у области науке и књижевности.

Књига „Пркос и инаг“ проглашена је културним догађајем Ниша за 2009. годину.

За књигу *Магија српских обреда* добио 2001. године награду „Пресад мудрости“ за најбоље појединачно издање на сајму књига у Нишу, а за књигу *Тајни интерес: песничко и антрополошко искуство* добио 2017. године на истом сајму награду „Иницијал“ за ауторски допринос науци. Исту награду је добио и 2019. године за књигу *Путовање заборављеним бродом*.

Више Јовановићевих књига је након првог имало, као што је наведено у библиографији, и нова издања. *Магија српских обреда* је објављена у пет издања, *Српска књига мртвих* у четири, *Дух паганског наслеђа* у три, *Карактер као судбина*, *Клопка за душу* и *Памаћење и самозаборав* у два. Нова издања су праћена стручним поговорима и новим приказима и коментарима у јавности. У оквиру пројекта објављивања његових Сабраних дела „Службени гласник“ је до сада објавио три књиге: *Тајна лапота*, *Магија српских обреда* и *Српска књига мртвих*.

Осим бројних промоција и представљања његових тек објављених књига, с обзиром на изазвано интересовање научне и шире културне јавности, о његовом делу је организовано више разговора, трибина и скупова: на Филозофском

факултету у Нишу 1993., у Народном музеју у Врању 2010. године, у Културном центру Новог Сада 2012. У Заводу за проучавање културног развоја о књизи *Тајна лапота* одржан је 2000. године округли сто, а поводом књиге *Антропологије зла* на истом месту је одржан 2016. године научни скуп. Трећи Програм Радио Београда, као његов суорганизатор, током јануара и фебруара 2017. године емитовао је излагања учесника овог скупа.

Књига *Магија српских обреда* је новим приступом постала међаш у дотадашњем проучавању српске народне религије. Написана на основу обимне домаће фактографске грађе и савремених антрополошких сазнања ова студија је већ након првог издања оцењена као изузетан догађај у нашој науци, а после петог издања постала је класично дело домаће етнологије и антропологије.

Потврђујући да културна архаичност, не значи и историјску старост, Јовановић је увођењем новог термина „постхришћанско паганство“ доказао у књизи *Дух паганског наслеђа* како овај принцип долази до изражаја у бројним облицима српске народне религије и традиционалне културе.

Након објављивања резултата његовог проучавања предања о убијању старих у студији *Тајна лапота*, у нашој научној и културној јавности преовладава мишљење да више не може да се говори о неком давном окрутном обреду, већ само о причи која је имала потпуно другачију етичку функцију везану за забрану убијања старих чланова традиционалне заједнице.

Јовановићеве радове карактерише широк тематски распон и знања из интердисциплинарног истраживачког поља у којем се укрштају антропологија, психологија, социологија, историја и књижевност. Резултати његових проучавања уграђени су у приступе савремених антрополошких и етнолошких разматрања о чему сведочи цитираност његових текстова у научним радовима.

Закључак и предлог

На основу реченог, част нам је предложити да се др *Бојан Јовановић* изабере за дописног члана Српске академије наука и уметности, у уверењу да је то резултатима својих објављених радова заслужио и да је у годинама у којима може и даље и још више доприносити науци, раду Одељења друштвених наука САНУ (у коме већ деценијама нема етнолога/антрополога), кадровском снажењу (однедавно хендикепираног) Огранка САНУ у Нишу, као и раду Српске академије наука и уметности у целини. По нашем суду, он је наш најистакнутији антрополог овог времена.

У Београду, априла 2021.

Академик Данило Баста

Академик Коста Чавошки

Академик Часлав Оцић

РЕФЕРАТ

2.1.1. БИОГРАФИЈА

Илија (Јован) Марић рођен је 4. децембра 1953. године у селу Луци код Босанског Грахова и држављанин је Републике Србије. Основну школу и гимназију завршио је у Босанском Грахову (1960-1972). Студије физичке хемије на Природно-математичком факултету у Београду уписао је 1972, а дипломирао је 12. априла 1977, са средњом оценом 8,95. Дипломски рад „Одређивање радијационо-хемијског приноса CO_2 у дихидрату оксалне киселине озраченом γ -зрацима ^{60}Co “ одбранио је оценом 10.

Студије филозофије на Филозофском факултету у Београду уписао је 1981, а дипломирао је 2. јула 1987, са средњом оценом 9,37. Дипломски рад „Трећи род бића у Платоновом *Тимају*“ одбранио је оценом 10. Последипломске студије филозофије – смер савремена филозофија – на Филозофском факултету у Београду уписао је 1988, а магистарски рад „Платонизам и модерна физика“ одбранио је 7. јуна 1993. Докторску дисертацију „Филозофија на Великој школи“ одбранио је 14. јуна 2002. године на Филозофском факултету у Београду.

Од 1978. до 1981. био је асистент приправник за предмете „Статистичка физика“ и „Физичка хемија“ на групи за физичку хемију Природно-математичког факултета у Београду. У другој половини војног рока (1979/1980) предавао је физику (1980) у Војној гимназији у Београду. Године 1985. предавао је физику у Првој економској школи у Београду. Школске 1987/88. био је професор физике на Педагошкој академији за образовање васпитача предшколских установа у Београду.

Од 1988. је последипломац-сарадник, а од 1989. асистент-приправник на Физичком факултету за предмет „Марксистичка филозофија“. Године 1997. изабран је за асистента за предмете „Филозофија природних наука“ и „Историја физике“, а 2003. за доцента на Физичком факултету у Београду за исте предмете. Реизабран је у звање доцента 2008. на истом факултету. У звање ванредног професора изабран је 2009. године, а реизабран 2014. Предавао је „Историју и филозофију природних наука“ на Факултету за физичку хемију као и „Филозофију природних наука“ на Хемијском и Биолошком факултету у Београду.

Од 1988. учествује на пројектима које финансира Министарство просвете и науке Републике Србије, а реализовали су их научне и наставно-научне институције у којима је био запослен или је са њима сарађивао (Институт за филозофију Филозофског факултета Универзитета у Београду, Хемијски факултет Универзитета у Београду).

Учествовао је у раду 22 научна скупа/симпозијума, а одржао је и више јавних предавања. Имао је 14 излагања на семинарима на Физичком факултету, у Институту за физику у Земуну и у Математичком институту. Учествовао је и у представљању књига, а више радова му је емитовано на Трећем програму Радио-Београда. Бавио се популаризовањем филозофије (априла 1990. одржао је циклус предавања из филозофије науке за средњошколце у истраживачкој станици Петница, сарађивао је са часописима за популаризацију науке *Галаксија* и *Млади физичар*).

У периоду од 1989. до 1999. био је члан редакције интердисциплинарног часописа за хуманистичке науке *Гледишта* чији је издавач Београдски универзитет. Од 1993. до 1997. био је члан редакције часописа *Филозофске студије* као и истоимене пратеће библиотеке, чији је издавач Српско филозофско друштво. У периоду 2000–2013. члан је редакције часописа *Источник* који издаје друштво „Источник“, где је уређивао рубрику „Српска филозофска баштина“. Од 2018. члан је редакције часописа *Симплексис*. Од 1996. уредник је за филозофију у Издавачкој кући „ПЛАТΩ“ из Београда. Од неколико филозофских библиотека које уређује у Издавачкој кући „ПЛАТΩ“ посебно се издава библиотека „На трагу“ у којој је објављено 96 наслова, што је чини највећом филозофском библиотеком до сада на нашем језику. Уредник је едиције „Из заоставштине Слободана Жуњића“ у Издавачкој кући „Досије студио“ из Београда.

Члан је редакције за филозофију у оквиру *Српске енциклопедије* коју издају САНУ, Матица српска и Завод за уџбенике и наставна средства. Пише филозофске одреднице за *Српску енциклопедију*, једномномну *Енциклопедију српског народа* (Београд, 2008), *Српски биографски речник* (Матица српска) као и за *Енциклопедију Републике Српске*. Члан је Организационог одбора манифестације „Дан Михаила Ђурића“ у Шапцу.

Преводи филозофске текстове са руског и енглеског језика: објавио је преводе једанаест књига и преко педесет чланака. Коаутор је превода са француског књиге Василија Татакиса *Хеленска патристичка и византијска филозофија* (Никшић - Београд, 2002), а обавио је и стручну редакцију превода са француског књиге *Византијска филозофија* Василија Татакиса (Никшић - Београд 2002). Био је стручни редактор превода са француског четвртог поглавља првог тома, чија је тема историја науке, у књизи *Велика тематска енциклопедија Larousse* (Београд, 2005).

Учествује у раду САНУ. Члан је Одбора за филозофију између Истока и Запада у оквиру Одељења друштвених наука САНУ. Члан је Организационог одбора циклуса скупова Друштвена и политичка мисао у Србији у XIX и XX веку у организацији Одељења друштвених наука САНУ. Члан је Академијиног одбора за проучавање живота и рада српских научника и писање историје САНУ. Имао је саопштење на научном скупу „Друштвено-политичка и научна мисао Симе Марковића“. Приредио је књигу филозофских текстова *Медитације, белешке, записи* (Нови Сад, Београд, 2006) из заоставштине академика Јована Ђулума у саиздању САНУ – Огранак у Новом Саду и ПЛАТΩ-а. Приредио је хрестоматију филозофских текстова објављиваних у публикацијама Академије од њеног оснивања до 1941. Говорио је на представљањима књига које организује Трибина Библиотеке САНУ. Објављивао је радове у периодици САНУ.

2.1.2. КВАНТИТАТИВНИ ПОКАЗАТЕЉИ

Илија Марић је објавио:

- 17 научних монографија;
- 6 радова у часописима међународног значаја;
- 61 рад у националним часописима;
- 4 тематска зборника
- 20 радова у тематским зборницима радова
- 9 радова у зборницима са међународних научних скупова
- 8 радова у зборницима са националних научних скупова
- 94 енциклопедијске одреднице у 4 енциклопедијске публикације
- Приредио је 26 књига наших филозофа из XIX и XX века.
- Приредио је 5 тематских бројева часописа.
- Из рукописа наших филозофа из XIX и XX века приредио је 13 чланака.

- Према листи коју је израдила Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ из база података Social Sciences Citation Index 1992-1995. и Web of Science за период 1996-2021, радови Илије Марића цитирани су 10 пута.

2.1.3. ЛИСТА ОД 20 НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ РЕЗУЛТАТА

1. Репрезентативне научне монографије

- 1.1. Марић, И. (1997), *Платон и модерна физика*, Друштво филозофа и социолога Црне Горе, Никшић, 276 стр.
- 1.2. Марић, И. (2002), *Филозофија на истоку Европе. Огледи из византијске, руске и српске филозофије*, ПЛАТΩ, Београд, 382 стр.
- 1.3. Марић, И. (2003), *Филозофија на Великој школи*, ПЛАТΩ, Београд, 227 стр.
- 1.4. Марић, И. (2004), *Успон српске филозофије. Почети систематских филозофских истраживања код Срба*, ПЛАТΩ, Београд, 270 стр.
- 1.5. Марић, И. (2009), *Филозофска делта. Огледи о савременим српским филозофима*, Српско филозофско друштво, ПЛАТΩ books, Београд, 238 стр.
- 1.6. Марић, И. (2013), *Лотос и жад. Индијска и кинеска филозофија код Срба у XIX веку*, Јасен, Београд, 157 стр.

- 1.7. Марић, И. (2013), *Стара физика и физика код Срба*, Отачник, Београд, 381 стр.
- 1.8. Марић, И. (2014), *Између метафизике и дијалектике. Из међуратне српске философије*, Отачник, Београд, 292 стр.
- 1.9. Марић, И. (2017), *Белешке о Кишу и философији*, Бернар, Стари Бановци – Београд, 208 стр.
- 1.10. Марић, И. (2017), *Нови почетак српске философије. Огледи о српској философији 1945-1958*, Отачник, Београд, Бернар, Стари Бановци – Београд, 352 стр.
- 1.11. Марић, И. (2020), *Српска философија као рецепција*, Отачник, Бернар, Београд, 315 стр.
- 1.12. Марић, И. (2020), *У вртлу мисли*, Отачник, Бернар, Београд, 324 стр.

2. Репрезентативни научни чланци

- 2.1. Марић, И. (1993), „Платоново физикално учење“, *Филозофски годишњак*, 6, стр. 5-44.
- 2.2. Марић, И. (1999), „Философ Љубомир Неђић“, *Гледишта*, 1-2, стр. 101-138.
- 2.3. Марић, И. (1999), „Философско припремање Михаила Шљивића“, *Источник*, 31-32, стр. 107-126.
- 2.4. Марић, И. (2000), „Философирање раног Миљивоја Јовановића“, *Источник*, 35-36, стр. 136-169.
- 2.5. Марић, И. (2002), „Загонетни Максим Арер“, *Источник*, 41, стр. 129-141.
- 2.6. Марић, И. (2005), „Ксенија Атанасијевић о српским мислиоцима“, *Годишњак града Београда*, књ. ЛП, стр. 333-349.
- 2.7. Марић, И. (2005), „О истраживањима српске средњовековне философије“, у: Баста, Д., Копривица, Ч., (прир.), *Мишљење у вртлогу нашег времена. Свечаник у част 80. рођендана академика Михаила Ђурића*, Гутенбергова галаксија, Београд, стр. 239-258.
- 2.8. Марић, И. (2016), „Прва наша послератна критика класика марксизма“, *Глас САНУ*, CDXXXVI, Одељење друштвених наука, књига 32, стр. 71-98.

2.1.4. КРАТАК ПРИКАЗ И ОЦЕНА НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ РЕЗУЛТАТА

У XX веку извештан број истраживача се сагласио да је Платон бранио концепцију математички структурисане физичке стварности и њој примерене науке у лику математичке физике. Нису се слагали у вези првенства: да ли су родоначелници ових схватања били питагоровци или пак Платон. Марић је развио аргументацију (рад 2.1.) у прилог тези да је Платон истински зачетник концепта математичке физике. Неки су истраживачи (А. Mourelatos) показали да се код Платонових „примењених“ математичких наука (астрономије, хармонике) могу разликовати слојеви: емпиријски, интуитивни и математички. Ако постоји и Платонова математичка физика, сматра Марић, онда би се и код физике такође морала евидентирати слојевитост. Он је не само показао да постоје три слоја физике (емпиријски, математички и метафизички), него је успео и да реконструише њихове садржаје (рад 2.1.). Ови слојеви кореспондирају хијерархијски устројеним онтолошким слојевима код Платона, при чему је метафизички слој изнад математичког, а овај изнад физичког. У том смислу је Платонова физика не само математичка него и метафизичка. Ова структура је пренета и у модерну физику па се може рећи да је, тако гледано, модерна физика наставак пројекта Платонове физике (рад 1.1.).

Историја предмодерне физике у стандардним прегледима најчешће се приказује на недиференциран начин. Марић први уводи разлику између три упоредна тока – то су: (1) емпиријска знања, (2) ток средње или мешане науке и (3) ток физике као филозофске дисциплине (рад. 1.7.). Емпиријска знања из физике датирају још из времена пре настанка физике као науке. Мешана или средња наука (*scientia media*), како ју је касније именовано Тома Аквински, јесте она која је ближе математици. Ту, према Аристотелу, спадају астрономија, хармоника, механика и оптика. Марић показује да је код средњих наука реч о Платоновом концепту математичке физике (рад 1.7.). Оснивач физике као филозофске дисциплине је Аристотел и у антици се само овај ток називао физиком. Аристотел тзв. средње науке није убрајао у физику него у математику. Након пада западног Римског царства у V веку, долази до прекида у развоју физике на Западу. Континуитет обезбеђује неговање физике у Византији и код Арапа. Марић показује да наведена три тока задржавају своју диференцираност и током средњег века (у Византији, код Арапа и на латинском Западу), при чему се на латинском Западу филозофска физика називала филозофија природе (*philosophia naturalis*) (рад

1.7). Модерна физика настаје у XVII веку фузијом аристотеловске физике (= филозофије природе) и платоновске мешане науке (астрономија, хармоника, механика, оптика) (E. Grant), што је симболички истакнуто у самом наслову главног Њутновог дела (*Математички принципи филозофије природе*), а што су неки истраживачи називали научном револуцијом. Марић наглашава да тек у XVII веку механика и оптика постају део физике као посебне науке.

Посебно се бавио питањем (M. V. Anastos, 1961) зашто су у Византији природне науке постигле релативно скромне резултате. Марић је најпре, у поглављу „Наука и православље“, показао да из новозаветне критике филозофије/науке, коју је извео апостол Павле, не следи запрека теоријском истраживању природе (рад 1.7.). Потом је у поглављу „Неке претпоставке развоја науке у Византији“ назначио неке од могућих разлога за поменуте скромне резултате: повољне спољашње (политичке) околности биле су ређе од неповољних; недовољан број високих школа (које, узгред речено, нису континуирано радиле) и истраживача, при чему филозофија природе није била средишњи део студија; особеност духовног живота: монаси су у знатној мери занемаривали изучавање природе; конзервативан (некритичан) однос према античком наслеђу; презрив став према варварима и њиховима научним постигнућима (1.7.). На примеру *Шестоднева* светог Василија Великог (IV век), Марић је показао учинак „покрштавања“ античке физике, што није било најподстицајније за њен даљи напредак (1.7.).

Марић је међу реткима који се бавио и историјом физике код Срба. Први је написао целовити преглед развоја ове дисциплине у распону од самих почетака у средњем веку до савременог доба („Физика код Срба“, у: 1.7.). Пре њега је једну синтезу написао Степа Милованов (*Физика у Срба*, 1886), који је држао да физика код Срба почиње крајем XVIII века, са Орфелином, превиђајући не само средњи век него и наше физичаре из XVIII века (Р. Бошковић, Е. Јанковић). Марић је први сачинио преглед физике код Срба током средњег века и на почетку модерног доба, укључујући читав XVIII век. Он разликује следеће фазе развоја: средњи век, физика код Срба изван Турске, школска физика на Лицеју и Великој школи, физика у дијаспори, почеци истраживања из физике на Београдском универзитету, укључивање у истраживачке токове светске физике (педесете године XX века). Марићева пионирска целовита синтеза незаобилазно је полазиште за даља истраживања историје физике код Срба.

На својим филозофским почецима Марић је сматрао да је појам „хришћанске филозофије“ самопротивречан (1.2.), мада се користи у литератури. У стандардним историјама филозофије уобичајено је да се изостављају прикази развоја филозофије у православним земљама на истоку Европе (Византија, Русија, Србија и друге). Марић је у књизи *Филозофија на истоку Европе* (1.2.) скренуо пажњу на ову околност и подсетио на континуирано присуство филозофије код народа са овог подручја, још од средњег века па све до данас. Ово присуство је илустровао разматрањем појединих истакнутих филозофа у Византији (Прокло, Филопон), Русији (религијски мислиоци Л. Шестов, Ј. Трубецкој, Н. Лоски, П. Флоренски, А. Лосев) и код Срба (Љ. Недић, Д. Јеремић, Б. Павловић, Н. Милошевић). Обратио је пажњу и на сасвим занемарене незнатније српске мислиоце (*philosophi minores*) као што су Михаило Мирон, Милан Ванлић и Правда Марковић, о којима је написао и пионирске радове код нас, откривајући их тако стручној јавности.

Марић је најзначајнија открића учинио и најзначајније радове написао о српској филозофији. Открио је низ имена, необјављених рукописа или радова објављиваних у иностранству који су до тада били непознати нашој јавности. Сви ти радови су преведени на српски језик и заједно са необјављеним рукописима Марић их је приредио у књигама откривених аутора. За већину њих то су биле и прве књиге на нашем језику. Одредио је њихово место и значај у контексту српске филозофије. Након његових истраживања добијена је далеко потпунија или сасвим измењена слика појединих сегмената развоја српске филозофије.

У првом поглављу књиге *У врту мисли* (1.12.) Марић је показао да Јован Баљевић (1728-1769/73) јесте 1752. у Халеу одбранио филозофску дисертацију, али да он, насупрот код нас увреженом мишљењу, није био њен аутор нити је то била докторска дисертација.

Љубомир Недић (1858-1902) био је познат као утемељивач српске модерне књижевне критике. Неки наши филозофи скренули су пажњу да је Недићева књижевна критика естетички (филозофски) утемељена (К. Атанасијевић, Д. Јеремић). Марић је први истакао да је он по струци филозоф: докторирао је филозофију у Лајпцигу, био је први професор филозофије на Великој школи у Београду који је био доктор филозофије (2.2.). Петнаест година држао је катедру филозофије на Филозофском факултету у Београду (1884-1889) и залагао се да наставници на факултету добију обавезу не само да држе наставу и пишу удбенике него и да се баве истраживањем. Одабрао је

Бранислава Петронијевића као свог настављача. Марић је иницирао превођење његове немачке дисертације из логике, сакупио је рукописе његових сачуваних предавања из логике и психологије, као и објављене радове на српском језику и приредио целокупне *Филозофске списе* (2000), који су се коначно појавили читав век после смрти аутора и представили га јавности као филозофа.

Највеће изненађење било је откриће Михаила Шљивића (1862-1897), који је био сасвим непознат историчарима српске филозофије (рад 2.3). Марић је показао да је Шљивић завршио Филозофски факултет Велике школе у Београду, специјализовао је историју филозофије на Сорбони у Паризу и затим, као наш први специјалиста за ову дисциплину, предавао овај предмет на Великој школи. Реконструисао је Шљивићеву личну и интелектуалну биографију, открио је више рукописа његових текстова, укључујући и рукопис предавања из историје филозофије која је држао од 1892. до 1894, што су и наша најстарија сачувана предавања из овог предмета, као и неке објављене чланке, и потом је приредио обимну књигу целокупних сачуваних списа под насловом *Историја филозофије* (2001). У студији (2.3.) анализирао је Шљивићев наставни и филозофски рад као и изворе за предавања из историје филозофије, чиме је овај наш заборављени филозоф први пут представљен стручној јавности.

Међу историчарима српске филозофије (Стојковић, Кучинар) Миливоје Јовановић (1869-1942) већ је био познат као један од оснивача првог српског филозофског друштва (1898) и главни покретач и уредник првог српског филозофског часописа (*Архив за филозофију, педагогију и друштвене науке*, 1898). Марић је први реконструисао његову личну и интелектуалну биографију, размотрио разлоге због којих за наставника филозофије на Великој школи није био примљен он него Петронијевић, и анализирао његову лајпцишку дисертацију *Impersonalien* (1896) (рад 2.4.). Прикупио је све његове објављене као и један необјављени рад и са дисертацијом, чији превод је иницирао, приредио књигу *Имперсоналије* (2001).

О Максиму Ареру (1871-1936) знало се једино да је био први председник првог српског филозофског друштва (1898) и да је објавио неколико чланака на српском језику (Кучинар, 1994). Марић је први реконструисао његову личну и интелектуалну биографију, открио његову лајпцишку дисертацију, која је била објављена на немачком и била у свету најцитиранији рад српске филозофије објављен у XIX веку (рад 2.5.). Марић истиче да је ово наш први рад из експерименталне психологије и њиме код нас започиње ова дисциплина. Сакупио је све његове радове, укључујући и дисертацију, чије превођење је иницирао, и приредио Арерове *Психолошке списе* (2002).

У монографији *Филозофија на Великој школи* (1.3) Марић је истраживао школско обучавање филозофа, односно професионализацију филозофије код нас. Најпре је одредио појам српске филозофије. Потом је изнашао да је на Великој школи у Београду (1863-1905) дуже или краће време предавано укупно осам филозофских дисциплина (логика, психологија, историја филозофије, теорија сазнања, естетика, етика, филозофија права, педагогија). Први професори (К. Бранковић, М. Кујунџић, А. Васиљевић) заслужни су за конципирање наставних планова и програма за поједине предмете, писање првих уџбеника и стварање нове филозофске терминологије. Други талас професора (Љ. Недић, М. Јовановић, М. Арер, Б. Петронијевић) заслужан је за започињање истраживачког рада и излазак наше филозофије на европску сцену. Марић је приказао и радове професора филозофије у средњој школи (С. Ристић, Ђ. Малетић, С. Никетић, П. Радуловић, М. Шевић). Посебно је истражио живот и рад Милоша Миловановића, писца друге по реду историје српске филозофије (*Филозофија у Срба*, 1904), који до тада није био до краја познат.

У монографији *Успон српске филозофије* (рад 1.4.) Марић се усредредио на почетке наших систематских филозофских истраживања и показао је да су ти почеци везани за израду докторских дисертација у Лајпцигу (Д. Матић, 1847; М. Вујић, 1879; Љ. Недић, 1884; М. Јовановић, 1896; М. Арер, 1896; Б. Петронијевић, 1898). Матићева теза писана је на латинском и објављена је тек 2016. тако да није имала утицаја. Вујићева теза објављена је 1879. на немачком (преведена је на српски 2002), али није имала ширег одјека. Марић је приредио целокупне Вујићеве *Филозофске радове* (2003), укључујући и тезу. Недићева дисертација из логике објављена је у часопису *Philosophische Studien* (1886), што је прва појава неког нашег филозофског рада у угледном иностраном часопису. Навођена је у немачким уџбеницима из логике наредне четири деценије. Јовановићева дисертација приказана је у часопису *The Psychological Review* и наведена је у једном немачком уџбенику из логике (Sigwart, *Logik*, 1904). Највише успеха имала је Арерова дисертација *О значају конвергентних и акомодационих покрета за опажање дубине* (1896), која је такође била објављена у часопису *Philosophische Studien* (1898). Имала је више приказа у часописима на немачком и енглеском језику, а цитирана је у литератури на немачком, енглеском и француском језику. Навођена је и у

монографијама и уџбеницима на немачком и енглеском језику, током читавог XX века. Петронијевићева лајпцишка теза није имала одјека у иностранству, али је он био једини од поменутих филозофа који је након доктората наставио са истраживањима, објављиваним на немачком и француском језику, и био је наш најзначајнији филозоф у првој половини XX века. Овај напредак је омогућио да се од 1900. филозофија могла у Београду студирати као засебна струка, а код Петронијевића је 1919. одбрањен и први докторат из филозофије (Н. Поповић). Марић је учествовао у приређивању петог тома Петронијевићевих Изабраних дела (*Од Зенона до Бергсона*, 1998), а приредио је и његова *Предавања из историје филозофије* (2002), држана пре Великог рата.

У раду 2.6. Марић је открио да је Ксенија Атанасијевић око 1928. начинила заокрет од интелектуалистичког типа филозофирања ка ирационалистичком. Окренула се проучавању филозофија Истока и наших народних умотворина, како би градила специфично нашу, словенску или југословенску филозофију. Марић је приредио два тома њених Изабраних дела (*Српски мислиоци*, 2006; *Античка филозофија*, 2007).

У раду 1.8. Марић је утврдио да је први истраживачки рад из историје античке филозофије код нас написао Б. Петронијевић (1906), што је наставила К. Атанасијевић, први наш специјалиста за античку филозофију. Насупрот метафизичком усмерењу Петронијевића и његове ученице и бивше следбенице К. Атанасијевић, истражен је рад двојице међуратних најзначајнијих марксистичких филозофа, Симе Марковића и Душана Недељковића. Упркос потоњим тврђењима Недељковића да је постао марксиста још током Великог рата, Марић је показао да се марксистичка позиција у његовим радовима може установити тек тридесетих година XX века. Заслуга Недељковића за проучавање наше филозофије је, поред осталог, у томе што је први указао (1952) да су Срби у средњем веку имали генину филозофију, а не само народне умотворине (рад 2.7.). Марић је такође установио да је Недељковић први од наших универзитетских професора објавио књигу о кинеској и индијској филозофији (1.8.), први је код нас започео критику стаљинизма (1.8.), па и самих класика марксизма (2.9). Никад објављени текст чувеног циклуса предавања на Коларцу (1952), где је почео са критиком класика марксизма, а који је имао утицаја и на његово превремено пензионисање, Марић је 2015. открио у Архиву САНУ.

У раду 1.10. Марић је показао како су наши најватренији стаљинисти (Д. Недељковић, Гајо Петровић) постали први критичари стаљинизма. Истовремено, неки наши филозофи (М. Марковић, В. Сутлић) указали су на потребу проучавања и уважавања западне филозофије. Марковић је први отишао на Запад ради израде дисертације и написао је први рад из аналитичке филозофије код нас (1.11.; 1.10.). Он је 1956. први увео аналитичку филозофију у наставу. Насупрот ранијим схватањима да је аналитичка филозофија код нас почела између два рата, Марић је показао да је тада започела само рецепција аналитичке филозофије, али да су први радови у духу ове оријентације написани тек педесетих година (1.11.; 1.5.; 1.10.).

У раду 1.5. Марић је показао да је Јован Ђулум педесетих година, независно од Марковића, самостално дошао до аналитичког начина филозофирања. Марић је приредио одабране филозофске списе из заоставштине академика Ђулума (*Медитације, белешке, записи*, 2006). Први је сачинио подробније филозофске портрете Бранка Павловића и Николе Милошевића, наших познатих савремених филозофа и универзитетских професора (1.5.). Од текстова из заоставштине и чланака из периодике, Марић је приредио 8 књига Бранка Павловића.

У пионирској монографији *Лотос и жад* (1.6.) Марић је подробно истражио рецепцију индијске и кинеске филозофије код Срба у XIX веку и приложио прву обухватну библиографију радова из тог подручја. Ова рецепција започиње Доситејевом причом „Цу-И илити философ“ из *Мезимца* (1818), а кулминира преводима Димитрија Митриновића из *Веда* и немачком дисертацијом Пера Слијепчевића *Будизам у немачкој књижевности* (одбрањена 1917, а објављена 1920).

У монографији 1.9. Марић је први истраживао однос Данила Киша према филозофији. У разуђеној литератури о Кишу ове теме нико се није до сада дотицао. Показао је да је лектира списа појединих филозофа присутна не само у Кишовим есејима и интервјуима, него и у приповеткама и романима. Подробно је коментарисао сва таква места, указујући и на нека његова промашена разумевања појединих филозофема.

2.1.5. КВАЛИТАТИВНИ ПОКАЗАТЕЉИ

Марићева књига *Философија на истоку Европе* била је 2003. у најужем избору за награду Другог програма Радио-Београда (која сада носи име „Никола Милошевић“).

Марићева књига *Белешке о Кишу и философији* била је 2018. у најужем избору за награду „Никола Милошевић“, а његова књига *Српска философија као рецепција* ушла је 2021. у ужи избор.

Марић је добио енциклопедијску одредницу (Лазовић, Ж., „Марић, Илија“, у: *Енциклопедија српског народа*, Завод за уџбенике, Београд 2008, стр. 618) и ушао је у *Српски Who is who* (Завод за уџбенике, Београд, 2013, стр. 442).

На предлог Одељења за друштвене науке САНУ био је 2012. кандидат за дописног члана САНУ.

2.1.6. ОДЈЕК РЕЗУЛТАТА

Марићеве поједине књиге приказиване су у периодици. Књига *Философија и наука* (1997) приказивана је два пута (В. Симеуновић, 1997; В. Јанковић, 1998); *Платон и модерна физика* (1997) приказана је три пута (В. Симеуновић, 1998; В. Митевски, 1999; И. Гутман, 2000); *Философија на истоку Европе* (2002) приказана је пет пута (А. Буха, 2002. и 2003; С. Дамњановић, 2003; И. Деретић, 2005. и 2005); *Философија на Великој школи* (2003) приказана је три пута (Н. Даковић, 2003; Б. Милосављевић, 2003; С. Дамњановић, 2004); *Успон српске философије* (2004) приказана је једном (А. Добријевић, 2005); *На ефеском путу* (2006) приказана је једном (Н. Даковић, 2007); *Од философије до књижевности* (2011) приказана је једном (Р. Тубић, 2011); *Белешке о Кишу и философији* (2017) приказана је три пута (Н. Анђелковић, 2017; Б. Пантелић, 2017; Ј. Прошић, 2017).

Поводом појединих књига Марић је дао интервјуе за штампу или на радију: поводом књиге *Филозофски списи Љубомира Недића* (Б. Џунов, 2000), *Философија на Великој школи* (А. Цвијић, 2003), *Успон српске философије* (Ј. Павловић-Бергер, 2005), *На ефеском путу* (Б. Ђуровић, 2007), *Од философије до књижевности* (Б. Пантелић, 2012), *Белешке о Кишу и философији* (А. Цвијић, 2017; М. Вулићевић, 2017), *Нови почетак српске философије* (А. Цвијић, 2017), *Српска философија као рецепција* (А. Цвијић, 2020).

На неке Марићеве резултате указали су аутори монографија или чланака у зборницима (Ђурић, М., *О потреби филозофије данас*, Београд 1999; Нешковић, Р., *Средњовековна филозофија. Cogito et credo*, Београд 2000; Георгиева, В. П., *Византиска филозофија*, Скопје 2001; Ressel, G., Ressel, S., „J. F. Herbart i srpsko narodno pesništvo kod S. M. Okanovića“, in: Schubert, G. (hrsg.), *Serben und Deutsche, Zweiter Band, Literarische Begegnungen, Collegium europeaeum jenense an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Jena, 2006*; Šefer, J., „Slavic Conceptions of Giftedness and Creativity“, in: Philipson, S. N., McCann, D. M. (eds.), *Conceptions of Giftedness – Sociocultural Perspectives*, London 2007) или чланака у часописима (Loncarevic, K., „A Feminist on the Fringe of History: Ksenija Atanasijevic and Ancient Greek Philosophy“, *Monist*, Vol. 98, Issue 1, 2015). О поглављу „Православље и наука“ из рада 1.7. опширно је реферисала И. М. Цибизова у московском реферативном часопису *Философия* (2/2015, стр. 138-141).

Најзначајнији су, међутим, осврти на Марићеве резултате оних ретких истраживача који се баве историјом српске филозофије. Ту су у првом реду синтетички прегледи Слободана Жуњића (*Историја српске филозофије*, 2014, Марић се помиње на 34 стране; *Прирок и суштатство. Историја појмовне логике код Срба I-IV*, 2013, помиње се на 32 стране), затим Здравка Кучинара (*Српско филозофско друштво*, I, 2011, помиње се на 6 страна) и Богомира Ђукића (*Филозофска мисао Срба Босне и Херцеговине*, 1-3, 2009, помиње се на 81 страни). Жуњић се посебно осврће на његов рад на истраживању националне филозофије (*Историја српске филозофије*, 2014, стр. 426-427), а Б. Ђукић му посвећује читаво поглавље (*Филозофска мисао Срба БиХ*, књ. 3, стр. 417-472). Жуњић помиње Марића и у другим својим књигама (*Службе Мнемосини*, 2007, на 3 стране; *Логика и теологија*, 2012, на 4 стране; *Филозофија и њен језик*, 2012, на 2 стране; *Темида филозофије*, 2013, на 11 страна).

С. Жуњић је написао да је „Марић преузео на себе главни терет организовања и истраживања српске филозофске баштине“ (*Историја српске филозофије*, стр. 426) и додао: „Списак заслужних претеча садашње српске филозофије, које су пре Марићевих истраживања постојале (евентуално) само као пука имена у општим прегледима, јесте колико импресиван толико и застрашујући,

поготово ако се имају у виду последице њиховог дуготрајног превиђања“ (*Ibid.*, стр. 427). З. Кучинар каже да су, поред осталог, „књиге Илије Марића о филозофији на Великој школи, о филозофима који су деловали на њој, као и о нашим савременицима, битно... унапредиле знања о развоју филозофије код нас“ (З. Кучинар, *Српско филозофско друштво*, I, Београд, 2011, стр. 13). Кад је реч о генерацији филозофа с краја XIX века, Кучинар истиче да се о њима „доскора није много знало, а у случају Арера, скоро ништа“, али „захваљујући истраживањима Илије Марића, данас о њиховом раду и достигнућима српске филозофије на крају претпрошлог века имамо потпунију слику“ (*Ibid.*, стр. 16). Академик Д. Н. Баста је написао: „Ако постоји нешто што би се с разлогом могло означити као археологија српске филозофске баштине, онда се Илија Марић сврстао међу њене предводнике и главне представнике“, а уз то „се показао и вишеструко потврдио као поуздан чувар те баштине“ („Илије Марића трипних из године 2017.“, *Српска филозофија или филозофија код Срба*, Бања Лука, 2018, стр. 192).

2.1.7. ПРЕДЛОГ ЗА ПРИЈЕМ У ЧЛАНСТВО САНУ (ОДЕЉЕЊЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА)

Нема никакве сумње да је Илија Марић данас најистакнутији и најплоднији истраживач нашег филозофског наслеђа. Његови радови посвећени историји српске филозофије нису само бројни и обимни, него су у исти мах откривалачки, узорни, језички беспрекорно обликовани, аналитички јасни и прецизни. Крај свега тога, својствена им је особена интелектуална љубав према истраживаном предмету једнако као и свест о значају филозофске димензије у целини духовне културе нашег народа.

На основу свега изложеног, част нам је Изборној скупштини САНУ предложити да се проф. др Илија Марић изабере за дописног члана САНУ у уверењу да је то резултатима својих објављених радова заиста заслужио, а да је у животном добу у којем и те како може допринети раду Одељења друштвених наука САНУ.

академик Данило Н. Баста

У Београду,
28. април 2021.

академик Часлав Оцић

академик Коста Чавошки

РЕФЕРАТ О КАНДИДАТУ ПРОФ. ДР МИРЈАНИ РАШЕВИЋ

1.1. Биографски подаци

Мирјана Рашевић је рођена 1955. године у Београду. Завршила је Медицински факултет Универзитета у Београду. Магистарски рад „Социјални и медицински аспекти намерног прекида трудноће“ одбранила је у Центру за мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду на смеру науке о становништву 1988. Докторску дисертацију „Демографски и друштвени аспекти намерног прекида трудноће“ одбранила је на Одељењу за социологију Филозофског факултета Универзитета у Београду 1992. године.

У сферу њеног научног интересовања спадају фертилитет становништва, планирање породице, репродуктивно здравље и политички одговор на демографске изазове.

Научним радом почела је да се бави од 1987. године. Прво у Институту за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“, а затим у Центру за демографска истраживања Института друштвених наука у коме је запослена од 1990. Изабрана је у звање научни саветник 2003. Управница је Центра за демографска истраживања од 1993. Директорка Института друштвених наука била је у периоду од 2002. до 2015. године. Председник Научног већа Института друштвених наука је од 2017. године.

Предавач је на Одсеку за демографију Географског факултета Универзитета у Београду од 2002. године на сва три степена студија. Изабрана је у звање редовног професора 2008. године. Ангажована је као професор на мастер студијама (програм Квантитативна анализа) Економског факултета Универзитета у Београду и на мастер студијама (Студије миграција) при Универзитету у Београду.

Под њеним менторством одбрањене су три докторске дисертације: *Фертилни капацитет адолесцената Републике Српске* (Милорад Живковић, Медицински факултет Универзитета у Бања Луци, 2013), *Транзиција фертилитета и контрола рађања становништва Тимочке крајине* (Олића Радовановић, Географски факултет Универзитета у Београду, 2016) и *Демографска хетерогеност пограничног простора Србије: полазиште јавних политика* (Марија Анђелковић, Географски факултет Универзитета у Београду, 2018). Била је члан комисија за израду, оцену и одбрану докторских дисертација на Економском факултету Универзитета у Београду, Економском факултету Универзитета Црне Горе, Филозофском факултету Универзитета у Београду, Фармацеутском факултету Универзитета у Београду и Природно математичком факултету Универзитета у Новом Саду.

Руководилац више од 20 пројеката, укључујући и оне стратешког типа. Посебно као значајне истичемо следеће пројекте: *Развитак становништва Србије 1950-1991* (Савет за становништво, породицу и децу Владе Републике Србије, 1994-1995); *Искусва популационе политике у свету* (Савет за становништво, породицу и децу Владе Републике Србије, 1995); *Социјални положај жене на Косову и Метохији и њено репродуктивно понашање* (Министарство за бригу о породици, 1998); *Развитак становништва Србије 1991-1997* (Министарство за бригу о породици, 1998); *Становништво Србије на крају XX века: стање, тенденције, проблеми* (Министарство за науку и технологију, 1996-2000), *Модел закона о друштвеној брзи о деци* (Министарство за социјална питања, 2002); *Сачувајмо репродуктивно здравље* (Министарство за социјална питања, 2004); *Демографске претпоставке и перспективе развоја становништва Србије у условима савремених социо-економских процеса* (Министарство за науку и технолошки развој, 2006-2010); *Истраживање демографских феномена у функцији јавних политика у Србији* (Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 2011-2019); *Managing Migration and its Effects in South-East Europe-SEEMIG* (су-координатор, European Union's South-East Europe Programme, 2012-2014); и *Improving Institutional Capacities and Fostering Cooperation to Tackle the Impacts of Transnational Youth Migration-YOUMIG* (су-координатор, Danube Transnational Programme, 2017-2019).

Члан тима великог броја пројеката. *Планирање породице на неразвијеним подручјима Србије* је први пројекат на коме је учествовала крајем 1980-их година. Носилац пројекта био је Центар за планирање породице и хуману репродукцију Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“, а наручилац Популациони фонд Уједињених нација. Учествовала је на више пројеката различитих агенција Уједињених нација као што су *Фертилитет и репродуктивно здравље становништва Републике Црне Горе* (Дечији фонд Уједињених нација, 2001), *Ванинституционална заштита старијих људи у Србији: јаз између потреба и могућности* (Програм Уједињених нација за развој, 2007), *Они не могу да чекају: студија о сиромашним старим лицима у Србији* (Програм Уједињених нација за развој, 2009), *Отитине Републике Србије: основни демографски, економски и социјални показатељи релевантни за популациону политику* (Популациони фонд Уједињених нација, 2009), *The Population Situation Analysis in Serbia* (Популациони фонд

Уједињених нација, 2014), *Strengthening Access and Quality to Family Planning and Reproductive Health Services for All in Serbia* (Популациони фонд Уједињених нација, 2018-2019) и *Infertility and Assisted Reproductive Technologies in Serbia* (Популациони фонд Уједињених нација, 2021).

Истиче се њено чланство у пројектном тиму *Успостављање дијалога између заједнице истраживача и доносилаца одлука ради унапређења квалитета истраживања у друштвеним наукама у Србији* (Регионални програм подршке истраживању у области друштвених истраживања на Западном Балкану, 2011-2013. и 2014-2016).

Члан је важних међународних пројеката. Посебно су битна два пројекта: *Policy Brief on Family Planning in Eastern Europe and Central Asia* (Swiss Tropical and Public Health Institute, 2013) и *Prospects for a Fertility Increase in the Formerly Socialist Countries of Central and Eastern Europe* (Department of Social Policy and Intervention University of Oxford, 2014-2015).

Била је члан Управљачког комитета великих међународних пројеката. Актуелни је члан Управљачког комитета ETHMIGSURVEYDATA-*International Ethnic and Immigrant Minorities Survey Data Network* (European Cooperation in Science and Technology Action, 2017-2021).

Уређивала је часопис *Становништво*, један од најстаријих европских демографских научних часописа, од 1996. до 2010. године. *Становништво* је реферисано у међународној бази SCImago Journal Rank од 2008. године.

Рецензирала је више књига и чланака за истакнуте националне часописе и међународне часописе као што су *Women & Health, Vienna Yearbook of Population Research, Journal of Family History, SN Social Sciences* и *Southeastern Europe*.

Члан је следећих професионалних организација и асоцијација: Одбора за проучавање становништва Српске академије наука и уметности, Одељења за друштвене науке Матице Српске, Међународне уније за научно проучавање становништва (IUSSP), Европског удружења за контрацепцију и репродуктивно здравље (ESCRH) и Друштва демографа Србије.

Руководила је Радном групом за израду *Националне стратегије о старењу 2005*, Радном групом за израду *Стратегије подстицања рађања 2006*, као и Радном групом експерата за *Ревизију Стратегије подстицања рађања 2017*. и Радном групом експерата за израду *Акционог плана за спровођење измењене и допуњене Стратегије подстицања рађања у периоду од 2018. до 2019. године 2017*.

На њену иницијативу Центар за демографска истраживања Института друштвених наука и министарство надлежно за социјалну политику издају билтен *Демографски преглед* који је намењен посланицима републичког парламента, представницима локалне самоуправе и новинарима. До сада је објављено 78 бројева које је она уредила.

Председавала је Комисијом за друштвене науке Министарства науке, технологије и развоја, била заменица председника Матичног одбора за друштвене науке у два мандата, чланица Комисије за стицање научних звања, као и члан више радних група министарства надлежног за науку у Србији.

Представљала је Србију у Програмском комитету Европске комисије *Europe in a Changing World: Inclusive, Innovative and Reflective Societies* 2014. године.

Члан је Савета за популациону политику Владе Републике Србије.

1.2. Квантитативни показатељи

Др Рашевић је аутор или коаутор 10 радова у часописима реферисаним у међународној цитатној бази Journal Citation Report и Web of Science, 10 радова у часописима реферисаним у међународној цитатној бази SCImago Journal Rank, 13 радова у националним часописима међународног значаја и 43 рада у часописима националног значаја. Она је аутор или коаутор 10 књига и 39 поглавља у монографијама.

Пошто колегиница нема евиденцију са доказима предавања по позиву до 2016, наводимо да је одржала 12 предавања по позиву од 2017. године. Истичемо да је међу њима одржала 8 предавања по позиву на научним скуповима у организацији Српске академије наука и уметности.

У Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“ у Београду урађена је цитираност радова за Мирјану М. Рашевић из база података Social Sciences Citation Index и Web of Science за период од 1996. до априла 2021. године и пронађено је 163 цитата без ауоцитата. У бази података Web of Science рад *Fertility and Family Policies in Central and Eastern Europe after 1990, Comparative Population Studies*, волумен 41, број 1, стр. 3-56, из 2016. године је цитиран 26 пута. Рад је резултат међународног пројекта и Мирјана М. Рашевић је наведена као један од аутора. Истовремено је утврђено да вредност Хиршовог индекса за Мирјану М. Рашевић износи 6 (база података Scopus).

1.3. Листа 20 најзначајнијих радова кандидата

- RAŠEVIĆ, M. (2007). Fertility in Yugoslavia in the 1990s. In A. Parant, J-P. Sardon (eds.), *Changes in the 1990s and Demographic Future of the Balkans* (pp. 123-138). Volos, Greece: Demobalk, University of Thessaly.
- РАШЕВИЋ, М. (2015). Фертилитет женског становништва. У В. Никитовић (ур.), *Популација Србије почетком 21. века* (стр. 74-95). Београд: Републички завод за статистику.
- РАШЕВИЋ, М. (2018). Криза рађања у Србији: новији увиди. У В. С. Костић, С. Ђукић Дејановић, М. Рашевић (ур.), *Ка бољој демографској будућности Србије* (стр. 24-51). Београд: Српска академија наука и уметности, Институт друштвених наука.
- RAŠEVIĆ, M. (1999). *Planiranje porodice kao stil života*. Beograd: Institut društvenih nauka
- SEDLICKY, K., RAŠEVIĆ, M., & TOPIĆ, V. (2011). Family planning in Serbia -The perspective of female students from the University of Belgrade. *The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care* 16(6): 468-478. <https://doi.org/10.3109/13625187.2011.614027>
- РАШЕВИЋ, М. (2005). Репродуктивно здравље становништва Србије: главни проблеми и текуће акције. У М. Мацура (ур.), *Еволуција популационе политике у Србији 1945-2004*. (стр. 269-285). Београд: Српска академија наука и уметности.
- RAŠEVIĆ, M. (2008). Da li je evidentirani broj abortusa u Srbiji realan? *Stanovništvo* 46(2): 7-21. <https://doi.org/10.2298/STNV0802007R>
- RAŠEVIĆ, M. & SEDLECKY, K. (2009). The abortion issue in Serbia. *The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care* 14(6): 385-390. <https://doi.org/10.3109/13625180903215422>
- РАШЕВИЋ, М. & СЕДЉЕЦКИ, К. (2013). Сексуално и репродуктивно здравље корисница интернета у Србији. *Српски архив за целокупно лекарство* 141(9-10): 654-659. <https://doi.org/10.2298/SARH1310653R>
- РАШЕВИЧ, М. (2010). Демографический фактор и косовский кризис. *Социологические исследования* 5: 105-110.
- РАШЕВИЋ, М. (2010). О старењу и старости у Србији. *Зборник Матице српске за друштвене науке* 131(3): 199-210.
- РАШЕВИЋ, М. (1999). Прихватање популационе политике. У М. Мацура (ур.), *Социјалне и економске мере у прилог рађања* (стр. 23-33). Београд: Српска академија наука и уметности.
- РАШЕВИЋ, М. & ПЕТРОВИЋ, М. (1999). Мере у прилог рађања: искуства развијених земаља. У М. Мацура (ур.), *Социјалне и економске мере у прилог рађања* (стр. 83-97). Београд: Српска академија наука и уметности.
- RAŠEVIĆ, M. (2009). Populaciona politika u Srbiji: stanje i očekivanja. *Stanovništvo* 47(2): 53-65.
- RAŠEVIĆ, M. & VASIĆ, P. (2017). Obrazovanje kao faktor fertiliteta i populacione politike u Srbiji. *Annales. Series Historia et Sociologia* 27(3): 599-608. <https://doi.org/10.19233/ASHS.2017.42>
- RAŠEVIĆ, M. (2016). *Migration and development in Serbia*. Belgrade: International Organization for Migration.
- RAŠEVIĆ, M. (2017). Serbia: The Migration Issue in Key National Strategies. In M. Bobić, S. Janković (eds.), *Towards Understanding of Contemporary Migration – Causes, Consequences, Policies, Reflections* (pp. 131-150). Belgrade: Institute for Sociological Research Faculty of Philosophy University of Belgrade, Serbian Sociological Society.
- RAŠEVIĆ, M. (2019). Migration as a catalyst of Serbia's development - illusion or real potential? *Southeastern Europe* 43(3): 277-303. <https://doi.org/10.1163/18763332-04303004>
- RAŠEVIĆ, M. (2013). Srpski demografi o demografiji. *Stanovništvo* 51(2): 39-51. <https://doi.org/10.2298/STNV1302039R>
- РАШЕВИЋ, М. (2017). Заблуде о актуелним демографским изазовима Србије. У Г. Башић, М. Рашевић (ур.), *Укалупљивање или прекорачење граница: друштвене науке у савремено доба* (стр. 129-153). Београд: Институт друштвених наука.

1.4. Сажет приказ и оцена најзначајнијих доприноса кандидата

Научне доприносе кандидата представимо кроз истраживачки рад Мирјане Рашевић на пет, несумњиво повезаних, тема широког демографског спектра.

1. Феномен недовољног рађања

Србија се суочава са низом озбиљних популационих изазова. Основни изазов је рађање деце далеко испод потреба замене генерација. Циљ рада др Рашевић на овој теми је сагледавање кризе рађања у Србији у дугорочној перспективи и предвиђање кретање фертилитета у непосредној будућности. Она то чини на основу утврђивања микро, мезо и макро фактора који су у основи ниског нивоа фертилитета у нас. У том смислу разматра податаке виталне статистике и пописа становништва, али и налазе истраживања, квантитативног или квалитативног типа, са различитим циљним групама, који се директно или индиректно тичу разлога недовољног рађања у нашој средини. Неке од истраживања која су важна за одређење ниског фертилитета у Србији је или иницирала или чак спровела. Овакав приступ обради теме омогућава да се издвоје битни фактори у детерминистичкој основи феномена недовољног рађања у Србији од средине прошлог века. Када разматра кризу рађања последњих петнаестак година, колегиница Рашевић не подвлачи само улогу фактора који проистичу из дуготрајне економске и социјалне кризе, већ истиче да се низак фертилитет у нас може објаснити и дубинском трансформацијом друштва у складу са раније започетим променама у развијеним европским земљама, које су узрок ниског фертилитета, отежаним реализовањем материнства услед раширеног понашања које угрожава репродуктивно здравље, мањим оптималним фертилним контингентом, настављеном исељавању по правилу младих људи из Србије, и истовремено, непостојању целовитог одговора државе на демографске изазове. Отуда је у раду „Криза рађања у Србији: новији увиди“ (у *Ка бољој демографској будућности Србије*, уредници В. С. Костић, С. Ђукић Дејановић и М. Рашевић, Српска академија наука и уметности и Институт друштвених наука, 2018) наговестила да ће се криза рађања у Србији не само наставити, већ и продубити (стр. 12). Колегиница Рашевић, поред узрока ниског фертилитета, изучава и последице овог феномена. Она изучава негативан природни прираштај и дубоке промене у старосној структури становништва Србије, између осталог, објашњавајући како последица феномена недовољног рађања истовремено постаје и један од његових узрока.

2. Планирање породице/Репродуктивно здравље

У више радова о планирању породице, укључујући и књигу *Планирање породице као стил живота* (Институт друштвених наука, 1999), др Рашевић је разматрала природни потенцијал за рађање, ставове о жељеном броју деце и начине контроле зачећа, везу између усвојеног репродуктивног модела, популационих последица и здравља жене и деце, као и спроведене програме за планирања породице у развијеним земљама и земљама у равоју, односно на ниско и високо наталитетним подручјима. Посебно истичемо да је иницирала и учествовала у истраживању о моделу планирања породице на Косову и Метохији крајем 1990-их година. Налази овог истраживања су, између осталог, показали да је велики број испитаница препознао добробити породице са двоје или троје деце и коришћења ефикасне контрацепције. Ови налази потврђује постојање својеврсне социјалне контроле у области рађања на Косову и Метохији и отварају питање одговорности државе која није препознала значај спровођења програма планирања породице у овој покрајини (Рашевич, М., 2010, *Демографически фактор и косовски кризис, Социологические исследования* 5: 105-110).

Поред тога, тражила је и у великој мери добила одговоре на низ питања која се постављају у оквиру изучавања репродуктивног здравља и одговарајућих права, претежно, у Србији. Тако је учествовала у идентификовању најважнијих фактора доминације традиционалне контроле рађања у нас разматрањем потенцијалних фактора који извиру из социјалног система и оних који су везани за индивидуални ниво, регистровању супростављених ставовова жена и гинеколога о вољној стерилизацији, процени стопе индукованих абортуса у Србији путем изабраног математичког модела, утврђивању различитих облика ризичног понашања младих у нашој средини који директно угрожавају њихово репродуктивно здравље, квалитативној анализи индикатора репродуктивног здравља Рома из ромских насеља, истицању важности стицања знања и вештина здравствених радника о савременом концепту планирања породице, и указивању на предуслове, предности и ограничења (методолошка и аналитичка) која треба да се имају у виду када се користи интернет у истраживачке сврхе у овој сфери.

3. Популациона политика

Др Рашевић проучава карактеристике, детерминишуће факторе, последице, законитости у кретању и очекиване промене у будућности различитих популационих изазова, што је задатак демографа. Истовремено она у свом истраживачком раду иде корак даље покушавајући да помогне у налажењу одговора на актуелне дилеме са којима се креатори политика суочавају у овој сфери, фокусирајући се на политички одговор који се тиче подстицања рађања, очувања репродуктивног здравља, политике активног старења и миграторних кретања. Поред прихватања популационе политике на индивидуалном нивоу, оцене стања политичког одговора Србије и евалуације мера које се спроводе у овим областима, она износи и очекивања, везана за надоградњу политичког одговора државе на демографске проблеме. Очекивања заснива на релевантним теоријским разматрањима, резултатима спроведених истраживања, искуствима других земаља и одговарајућим препорукама међународних организација. Мада је ефикасна популациона политика предуслов боље демографске будућности Србије, колегиница Рашевић указује на неизвесност успеха њеног спровођења.

Посебно када разматра домете пронаталитетне политике. Истиче да овај став произлази из, пре свега, дубоке условљености ниских репродуктивних норми на садашњем нивоу развоја цивилизације, али и низа нерешених дилема везаних за досадашњу праксу подстицања рађања у развијеним земљама. Др Рашевић подвлачи да се скептицизам, чини се с пуним правом, може односити и на сложено миграционо питање – како мање развијене средине могу да остваре позитиван миграциони салдо? (Rašević, M., 2009, *Populaciona politika u Srbiji: stanje i očekivanja*, *Stanovništvo* 47(2): 53-65). За разлику од изнетих дилема, она у својим чланцима указује на мере које треба спроводити у циљу очувања и унапређења репродуктивног здравља (Rašević, M., 2006, *Образовање младих за заштиту репродуктивног здравља*, *Zbornik instituta za pedagoška istraživanja* 38(2): 472-485) и реализације политике активног старења (Рашевић, М., 2014, *Од лапота до активног старења*, *Геронтологија* 16(1): 104-114).

4. Миграције и развој емиграционих земаља

Последњих година се све више и све чешће форсира парадигма о миграцијма као инструменту за социоекономски развој свих земаља укључених у миграторни ланац. Важну улогу у примени ширег погледа на међусобни утицај миграција и развоја имају Уједињене нације. Др Рашевић испитује ову парадигму из перспективе емиграционих земаља. То је битно за разматрање у многим популацијама данас, а чине се посебно важним у Србији где миграције нису присутне у политичком, привредном, академском и уопште јавном дискурсу у оној мери у којој би се то очекивало. Она у својим истраживањима разматра везу између демографског и социоекономског стања Србије и миграционог феномена и *vice versa*, односно дискутује последице миграција на демографски и социоекономски развој Србије. То чини да би се учили како ограничења за развој, тако и могући простор за коришћење миграција у функцији развоја Србије. Нагласак у њеним радовима је на квалитативном разматрању овог питања, базираном на релевантним теоријским концептима и евиденцијама различите врсте. У том смислу користи доступне статистичке податке, кључне развојне и секторске стратегије и налазе новијих националних и међународних истраживања. За потребе обраде ове теме спровела је и фокусгрупно истраживање у оквиру кога су заједно дискутовали експерти, представници невладиних организација и лица која учествују у доношењу политичких одлука. Изабрани приступ омогућио јој је да дефинише већи број препорука за јавне политике у Србији које су подељене према намени на концепцијске и стратешке, оне које се тичу оснаживања институција и унапређења података, затим следе сетови препорука о дознакама и развоју, охрабривању инвестирања у земљу порекла и подстицању транснационалних активности дијаспоре, даље су дефинисане препоруке у циљу веће привлачности наших универзитета, и на крају су дате оне које се тичу припреме за веће досељавање у Србију. Поред књиге на ову тему (*Migration and development in Serbia*, International Organization for Migration, 2016), написала је више радова, укључујући и последњи “Migration as a catalyst of Serbia’s development - illusion or real potential?”, чланак који је објављен часопису *Southeastern Europe* (волумен 43, број 3, стр. 277-303) 2019.

5. Развој демографије и улога демографа

Др Рашевић је написала више радова о утемељењу, особеностима, стању, позиционирању и битним претпоставкама за даљи развој демографије. На тај начин је наставила рад академика Милоша Маџуре. Један од првих чланака који је написала на ову тему 2012. године (Развој демографије у Србији, *Социолошки преглед* 46(3-4): 851-881) је посветила академику Милошу Маџури. Истичемо њено размишљање да будућност демографије уопште зависи од отварања нових тема, надградње теоријских концепата, усмеравања ка добијању података са микронивоа и објашњењу индивидуалних различитости у оквиру демографских феномена. Спровела је и 2013. године квалитативно истраживање базирано на прикупљеним мишљењима десет водећих српских демографа о важним темама везаним за науку о становништву (*Srpski demografi o demografiji*, *Stanovništvo* 51(2): 39-51). Ово истраживање јој је омогућило да провери своја размишљања о развоју демографије и да констатује да су миграције и старење становништва најчешће издвојене у интервјуима као битне теме за проучавање у непосредној будућности.

У јавности се, посредством различитих институција и масовних медија, све више говори о популационим проблемима, као и потреби ублажавања сваког од њих. Међутим, зачеци формирања такозване популационе климе праћени су и низом размишљања и ставова међу стручњацима и доносиоцима одлука, које демографи дефинишу као заблуде. Погрешна уверења ове врсте, пак, не шаљу јасну поруку јавном мњењу и условљавају неадекватан политички одговор. Колегиница Рашевић је почела да се бави директно овом темом 2009. године и посебно је комплексно обрадила у раду „Заблуде о актуелним демографским изазовима Србије“ објављеном, на 25 страница, у зборнику *Укалупљивање или прекорачење граница: друштвене науке у савремено доба* Института друштвених наука 2017. кога је уредила заједно са колегом Гораном Башићем. Др Рашевић уткала је велико истраживачко искуство у објашњење зашто су погрешни ставови који су релативно често присутни у нашој јавности. На тај начин је подвукла колико је битно да демографи континуирано деле налазе истраживања, и поготово њихово тумачење, с јавним мњењем и политичким актерима.

1.5. Квалитативни показатељи

Један од научника који су 2004. године добили прву награду Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије за постигнуте резултате на истраживачким пројектима које је финансирао министарство надлежно за науку.

Члан програмског одбора више националних конференција укључујући и најзначајнију, окупља највећи број демографа и истраживача који се баве питањима становништва из Србије и региона, *Академик Берислав Бета Берић*, коју од 1997. године организују Матица српска, Универзитет у Новом Саду и покрајински секретаријат Аутономне Покрајине Војводине надлежан за демографију. Члан програмског одбора и шесте по реду конференције одржане под називом „Примери добре праксе у популационој политици и планирању породице” у Новом Саду 13. и 14. новембра 2018. године.

Уређивала је часопис *Становништво* од 1996. до 2010. То је најстарији демографски часопис на Балкану. *Становништво* је реферисано у међународној бази SCImago Journal Rank од 2008. године. Од 2011. је члан редакције овог часописа.

Од 2012. године је стални члан уређивачког савета часописа *Demografie, Review for Population Research* који издаје Завод за статистику Чешке.

Председавала Комисијом за друштвене науке и била заменик председника Матичног одбора за друштвене науке у два мандата, члан Комисије за стицање научних звања, као и члан више радних група министарства надлежног за науку.

Члан Програмског комитета Европске комисије *Europe in a changing world – Inclusive, Innovative and Reflective Societies* 2014. године.

1.6. Одјек резултата и деловања кандидата у Србији и свету

Др Мирјана Рашевић је несумњиво заслужна за развој демографије на најмање три различита начина.

1. Користећи предност које јој пружа образовање из медицине и друштвених наука Рашевићева је у експликацији истраживања становништва уврстила важне компоненте здравственог стања популације градећи при том мостове између тесно повезаних, али тако различитих области као што су демографија и медицина. У овом контексту треба поменути истраживања фертилитета и старења становништва која у растућој мери зависе од интердисциплинарности приступа проблемима, али и систематска истраживања планирања породице, репродуктивног здравља и контроле рађања. Дала је досад важне прилоге из ових области и назначила правце даљих проучавања. Као такви, њени радови су незаобилазан извор за познавање наше демографске проблематике и у међународним круговима.

2. Опет на линији интердисциплинарности, али сада повезујући демографију са социологијом и политичким наукама креће се рад др Мирјане Рашевић на проблематици популационе политике. Она је један од аутора књиге о искуствима популационе политике у свету и писац већег броја чланака о питањима популационе политике. Нашу проблематику разматра са обазривошћу, свесна разноврсних фактора који одређују репродуктивно понашање и праксу, а релевантни су за формулисање политике према фертилитету. Спровела је и два велика истраживања везана за потребе старијих у Србији. Последњих година све више истражује миграције у функцији одрживог развоја Србије у теоријском и емпиријском смислу, укључујући и дефинисање препорука за јавне политике које могу да се примене у емиграционим срединама.

3. Као управник Центра за демографска истраживања Рашевићева је, неретко, у ситуацији да осмишљава, спроводи и саопштава резултате колективних истраживачких подухвата. Истовремено је битно истаћи да је успоставила политику отворености научног часописа *Становништво* за истраживаче из других наука, што је верујемо допринело да се овај часопис реферише у међународној бази SCImago Journal Rank. Она успешно предаје изабрана поглавља науке о становништву. Учестало је цитиран аутор. Учесник је запажених дискусија о демографским проблемима на домаћим и иностраним научним скуповима. Допринос др Мирјане Рашевић демографији не ограничава се само на уже подручје науке. Она константно одржава дијалог између истраживача науке о становништву и доносиоца политичких одлука.

На њену иницијативу од 2000. године Центар за демографска истраживања Института друштвених наука и министарство надлежно за социјалну политику издају билтен *Демографски преглед*, четири пута годишње на неку од актуелних тема, који је намењен посланицима републичког парламента, представницима локалне самоуправе и новинарима. Као демограф учествовала у изради више стратешких докумената у различитим јавним политикама. Др Рашевић информисе јавност о важним питањима становништва и путем бројних интервјуа које је дала за различите медије. На тај начин она свакако доприноси афирмацији релативно младе научне дисциплине као што је наука о становништву, али и промоцији значаја друштвених наука уопште.

1.7. Предлог за пријем проф. др Мирјане Рашевић за дописног члана Српске академије наука и уметности у Одељење друштвених наука

Др Мирјана Рашевић је научни саветник и управник Центра за демографска истраживања Института друштвених наука, а од 2008. године и редовни професор на Одсеку за демографију Географског факултета Универзитета у Београду. Водећи је демограф у Србији. У оквиру науке о становништву истражује широк спектар тема као што су феномен недовољног рађања, планирање породице/репродуктивно здравље, одговори јавних политика на демографске изазове и развој демографије са посебним нагласком на улогу демографа. Члан је *Одбора за проучавање становништва* Српске академије наука и уметности.

Руководила је са преко двадесет научних пројеката, од којих су неки, попут *Искусства популационе политике у свету; Развитак становништва Србије 1950-1991; Демографске претпоставке и перспективе развоја становништва Србије у условима савремених социо-економских процеса; Истраживање демографских феномена у функцији јавних политика у Србији*, имали стратешки карактер. Су-координатор на два реализована европска пројекта: *Managing Migration and its Effects in South-East Europe*; и *Improving Institutional Capacities and Fostering Cooperation to Tackle the Impacts of Transnational Youth Migration*.

Аутор је или коаутор 10 књига, 39 поглавља у монографијама и 20 радова објављених у часописима реферисаним у најзначајнијим међународним базама. Бројне друге радове објавила је у националним научним часописима, укључујући и 13 чланака у националним часописима међународног значаја. Уређивала је часопис *Становништво* од 1996. до 2010. године. Успоставила је политику отворености научног часописа *Становништво* за истраживаче из сродних наука, што је верујемо допринело да се овај часопис рефериса у међународној бази SCImago Journal Rank од 2008. године. Она је учестало цитиран аутор. У бази података Social Sciences Citation Index 1992-1995. и Web of Science 1996-2021. пронађено је 163 цитата њених радова који не укључују аутоцитате.

Поменути резултати научноистраживачког рада су основни научни разлог због којих Одељење друштвених наука Српске академије наука и уметности предлаже проф. др Мирјану Рашевић за дописног члана Српске академије наука и уметности. Међутим, суштински разлози предлога су засновани на: значају њеног рада за демографију; доприносу развоју науке у Србији; научним, друштвеним и националним потребама за јачањем демографије у циљу боље популационе будућности Србије.

а) Када је реч о доприносима проф. др Мирјане Рашевић за развој демографије онда би требало имати у виду барем три чињенице:

Прво, користећи предност које јој пружа образовање из медицине и друштвених наука, колегиница Рашевић је у експликацији истраживања становништва уврстила важне компоненте здравственог стања популације, градећи при том мостове између тесно повезаних, али тако различитих области као што су демографија и медицина. У овом контексту треба поменути истраживања фертилитета и старења становништва која у растућој мери зависе од интердисциплинарности приступа проблемима, али и систематска истраживања о репродуктивном здрављу у најширем смислу тог појма. Отуда су њени радови незаобилазан извор и за познавање наше демографске проблематике у домаћим и међународним круговима.

Друго, опет на линији интердисциплинарности, али сада повезујући демографију са социологијом и политичким наукама, рад Мирјане Рашевић је сконцентрисан на проблематику популационе политике. Она је један од аутора књиге о искуствима популационе политике у свету, аутор књиге о миграцијама и развоју у Србији и писац већег броја чланака о питањима популационе политике. Она наше демографске прилике разматра са много суптилности, свесна мултидисциплинарности фактора који их одређују, а битни су за одговор државе на недовољно рађање, релативно високу смртност, интензивно популационо старење и дуготрајно иселјавање из земље.

Треће, допринос др Мирјане Рашевић демографији не ограничава се само на уже подручје науке. Она константно одржава и јача дијалог између истраживача и доносиоца одлука. На њену иницијативу Центар за демографска истраживања и министарство надлежно за социјалну политику издају билтен *Демографски преглед* који је намењен креаторима политика и најширој јавности. До сада је објављено 78 бројева које је она уредила. Руководила је Радном групом за израду основних стратешких докумената у сфери популационе политике државе. Као управница Центра за демографска истраживања Рашевићева је, неретко, у ситуацији да осмишљава истраживања у функцији ефикаснијих јавних политика и тумачи добијене резултате.

б) У вези са доприносом колегинице Рашевић развоју науке, посебно друштвених наука у Србији, требало би истаћи да је више година руководила Институтом друштвених наука, обављала значајна научна задужења у стручним телима министарства надлежних за науку и учествовала у стратешком планирању научног и технолошког развоја у Србији. Била је и чланица тима пројекта *Успостављање дијалога између заједнице истраживача и доносилаца одлука ради унапређења квалитета истраживања у друштвеним наукама у Србији*. Међутим, суштински допринос развоју друштвених наука колегинаца Рашевић је пружила кроз мултидисциплинарни приступ изучавању популационих феномена као и комбиновању теоријских размишљања, агрегатних података и налаза анкетних или квалитативних истраживања, што је у нашим

друштвеним наукама, новина и изузетак. Руковођењем међународним пројектима и учешћем у раду међународних научних институција и организација допринела је да се настави утицај наше демографске науке коју је утемељио академик Милош Мацура.

в) Научне, друштвене и националне потребе за јачањем демографије у циљу боље популационе будућности Србије су значајан разлог због којег Одељења друштвених наука предлаже др Мирјану Рашевић за дописног члана Српске академије наука и уметности. Проблеми „беле куге“ и депопулације нису само важна научно питања, већ и проблеми који оптерећују националне интересе Србије. Као такви, они захтевају посебно место у научном приступу Српске академије наука и уметности. Мирјана Рашевић научним резултатима, мултидисциплинарношћу која произилази из њеног образовања и приступа проучавању демографских појава, најзад разумевањем значаја јавних политика за демографски развој, поседује квалитет на основу којег може битно да допринесе научним и националним циљевима Српске академије наука и уметности.

Све су то разлози због којих др Мирјану Рашевић, научног саветника и редовног професора, радо предлажемо за пријем у Српску академију наука и уметности у својству дописног члана. Др Мирјана Рашевић је посвећена изучавању популационих феномена и ублажавању демографских изазова са којим се суочава Србија. Она је најбољи демограф у нашој земљи и међу најбољима на Балкану.

Април 2021.

Академик Тибор Варади

Академик Коста Чавошки

Дописни члан Павле Петровић

ОСНОВНИ РЕФЕРАТ ЗА ПРЕДЛОГ ОГРАНКА САНУ У НОВОМ САДУ ЗА ИЗБОР ПРОФ. ДР СНЕЖАНЕ СМЕДЕРЕВАЦ ЗА ДОПИСНОГ ЧЛАНА СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ

1. КРАТКИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ

Име и презиме: Снежана Смедеревац

Научно звање: редовни професор

Институција: Одсек за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду

Датум рођења: 22.05.1966.

Место и држава рођења: Рума, Република Србија

<https://orcid.org/0000-0002-3780-0576>

Подаци о образовању

Назив докторске дисертације: *Истраживање факторске структуре личности на основу лексичких описа личности у српском језику*

- 2001. доктор психолошких наука, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
- 1996. магистар психолошких наука, Филозофски факултет, Универзитет у Београду
- 1990. дипломирани психолог, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду

Претходна запослења и кретање у професионалном раду

- 2011 – данас редовни професор на Одсеку за психологију Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду
- 2006 – 2011. ванредни професор на Одсеку за психологију Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду
- 2001 – 2006. доцент на Одсеку за психологију Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду
- 1994 – 2001. клинички психолог на Институту за здравствену заштиту деце и адолесцената
- 1992 – 1994. клинички психолог на Институту за неурологију, психијатрију и ментално здравље

Педагошке активности (*извођење наставе на актуелно акредитованим програмима*)

Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

Основне академске студије психологије: *Основи психологије личности, Психологија личности, Основи хумане генетике и Бихејвиорална генетика*. Дипломске академске студије психологије: *Психологија индивидуалних разлика, Процена личности и Психологија насиља*. Докторске студије психологије: *Концептуалне основе психолошких дисциплина и Методи и модели у психологији личности*.

Медицински факултет Универзитета у Новом Саду

Основне студије специјалне едукације и рехабилитације: *Општа психологија с психологијом личности*.

Менторства и образовање кадрова

Проф. др Снежана Смедеревац била је ментор за израду 11 докторских дисертација, од којих је 10 одбрањено на Одсеку за психологију Филозофског факултета у Новом Саду, а једна на Филозофском факултету у Бањој Луци (списак дисертација налази се у прилогу).

Поред менторстава докторских дисертација, проф. др Снежана Смедеревац била је члан комисије за одбрану докторских дисертација за више кандидата на Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду, Филозофском факултету Универзитета у Београду и Филозофском факултету Универзитета у Нишу.

Руковођење и учешће на пројектима

Проф. др Снежана Смедеревац била је руководилац следећих пројеката: *Boosting Engagement of Serbian Universities in Open Science (BE-OPEN)*, Erasmus+ KA2 (2016 - 2019), *Унапређење процеса психолошке процене на основношколском узрасту*, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност (2016 - 2017), *Наследни, средински и психолошки чиниоци менталног здравља*, Министарство просвете, науке и технолошког развоја (2010 – 2019), *Насиље у савременом друштву: диспозиционални и контекстуални чиниоци*, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој (2010 – 2015) и била је координатор истраживачког тима пројекта *Школа без насиља*, УНИЦЕФ Србија (2009 – 2010). Учешће на пројектима: *Embedding RRI in Western Balkan Countries: Enhancement of Self-Sustaining R&I Ecosystems – WBC-RRI.NET*, H2020 (2021 – 2024); *International Situations Project*, пројекат National Science Foundation, USA (координатор University of California Riverside) (2016 –); *Enhancement of HE research potential contributing to further growth of the WB region (RE@WBC)* Erasmus+ KA2 (2015 – 2108); *Интеграција ромске деце у школски систем Србије*, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој (2008 – 2009); *Психолошке карактеристике друштва у транзицији*, Министарство просвете, науке и технолошког развоја (2006 – 2010); *Евалуација и развој упитника за процену личности и психопатолошких феномена*, Министарство просвете, науке и технолошког развоја (2005 – 2006). Координатор је истраживачке групе за Србију која учествује у реализацији пројекта Истраживачког института у Орегону, под називом *International Personality Item Pool* (<https://ipip.ori.org/newItemTranslations.htm>).

Међународна сарадња и остале активности кандидата

Проф. др Снежана Смедеревац члан је међународних научних удружења The European Association of Personality Psychology, International Society for the Study of Individual Differences и World Association for Personality Psychology. Рецензент је многих међународних часописа, међу којима су: *Frontiers in Psychology, Aggressive behavior, Personality and Individual Differences, International Journal of Psychology* итд. Учествовала је у студијским посетама на многим универзитетима, међу којима су и Leiden University у Лајдену, Холандија (2017), Goldsmiths University у Лондону, Велика Британија (2019), University of Coventry у Ковентрију (2016), Велика Британија и Univeristy of Udine у Удинама, Италија (2017 и 2019).

2. КВАНТИТАТИВНИ ПОКАЗАТЕЉИ

Укупан број радова публикованих у научним часописима: 54, а од тога 31 у међународним часописима индексираним у WoS-у.

Број монографских публикација: 6

Број психолошких мерних инструмената који имају примену у државним институцијама: 4

Број поглавља у монографијама: 2 у међународним и 10 у националним

Број предавања по позиву: 5

Цитираност: 287 (према подацима из Рефералног центра Матице српске); 942 (према подацима из Google Scholar-а)

Х индекс: Scopus - 7; Wos - 7; Google Scholar - 16

3. ЛИСТА ОД 20 НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ РЕЗУЛТАТА КАНДИДАТА

1. Смедеревац, С. и Митровић, Д. (2006). *Личност - методи и модели*. Београд: Центар за примењену психологију.
2. Смедеревац, С., Митровић, Д. и Чоловић, П. (2010). *Великих пет плус два: примена и интерпретација*. Београд: Центар за примењену психологију. (Психолошки мерни инструмент садржи: приручник с нормама, верзију теста за мушкарце и жене, лист за одговоре, профил, рачунарску верзију теста).
3. Smederevac, S., Mitrović, D. i Čolović, P. (2007). The Structure of the Lexical Personality Descriptors in Serbian Language. *Psihologija*, 40, 485-508. <https://doi.org/10.2298/psi0704485s>
4. Smederevac, S., Mitrović, D., Čolović, P., & Nikolašević, Ž. (2014). Validation of the measure of revised reinforcement sensitivity theory constructs. *Journal of Individual Differences*, 35, 12 – 21. <https://doi.org/10.1027/1614-0001/a000121>
5. Smederevac, S., Mitrović, D., Sadiković, S., Riemann, R., Bratko, D., Prinz, M. & Budimlija, Z. (2020). Hereditary and environmental factors of the Five-Factor Model traits: A cross-cultural study. *Personality and Individual Differences*, 161, doi.org/10.1016/j.paid.2020.109995
6. Smederevac, S., Mitrović, D., Sadiković, S., Milovanović, I., Branovački, B., Dinić, B., Nikolašević, Ž., Kodžopeljić, J., Bugarski Ignjatović, V., Semnic, M., Vujanić Stankov, T., Vučinić, N., Oljača, M., Pajić, D., Stojadinović, A., Krstić, T., & Milutinović, A. (2019). Serbian Twin Registry. *Twin Research and Human Genetics*, 22, 660-666. <https://doi.org/10.1017/thg.2019.114>
7. Sadiković, S., Branovački, B., Oljača, M., Mitrović, D., Pajić, D., & Smederevac, S. (2020). Daily Monitoring of Emotional Responses to the Coronavirus Pandemic in Serbia: A Citizen Science Approach. *Frontiers in Psychology*, 11. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.02133>
8. Međedović, J., Čolović, P., Dinić, B. M., & Smederevac, S. (2019). The HEXACO Personality Inventory: Validation and Psychometric Properties in the Serbian Language. *Journal of Personality Assessment*, 101, 25-31. <https://doi.org/10.1080/00223891.2017.1370426>
9. De Raad, B., Smederevac, S., Čolović, P. & Mitrović, D. (2018). Personality traits in the Serbian language: Structure and procedural effects. *Journal of Research in Personality*, 73, 93-110. <https://doi.org/10.1016/j.jrp.2017.11.008>
10. Nikolašević, Ž, Smederevac, S., Ignjatović, V. B., Kodžopeljić, J., Milovanović, I., Prinz, M., & Budimlija, Z. (2020). Executive functions and intelligence- are there genetic difference? *Intelligence*, 82, 101480. <https://doi.org/10.1016/j.intell.2020.101480>
11. Dinić, B. M., Smederevac, S., Sadiković, S., Oljača, M., Vučinić, N., Prinz, M., & Budimlija, Z. (2020). Twin study of laboratory-induced aggression. *Aggressive Behavior*, 46(6), 489-497. <https://doi.org/10.1002/ab.21916>
12. Thielmann, I., Akrami, N., Babarović, T., Belloch, A., Bergh, R., Chirumbolo, A., . . . Smederevac, S.... Lee, K. (2020). The HEXACO-100 Across 16 Languages: A Large-Scale Test of Measurement Invariance. *Journal of Personality Assessment*, 102(5), 714-726. <https://doi.org/10.1080/00223891.2019.1614011>
13. Dinić, B. M., & Smederevac, S. (2019). Effects of HEXACO Traits and Experimental Provocation on Aggression. *Zeitschrift Für Psychologie*, 227, 225-229. <https://doi.org/10.1027/2151-2604/a000381>
14. Randelović, K., Smederevac, S., Čolović, P. & Corr, P. (2018). Fear and anxiety in social setting: an experimental study. *Journal of Individual Differences*, 39, 61 - 75. <https://doi.org/10.1027/1614-0001/a000251>
15. Mihić, L., Novović, Z., Čolović, P., & Smederevac, S. (2014). Serbian adaptation of the Positive and Negative Affect Schedule (PANAS): Its facets and second-order structure. *Psihologija*, 47(4), 393-414. <https://doi.org/10.2298/psi1404393m>

16. Mihić, L., Čolović, P., Ignjatović, I., Smederevac, S., & Novović, Z. (2015). Anxiety between personality and cognition: The gray zone. *Personality and Individual Differences, 78*, 19-23. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2015.01.013>
17. Čolović, P., Kodžopeljić, J., Mitrović, D., Dinić, B., & Smederevac, S. (2015). Roles in violent interactions in early adolescence: Relations with personality traits, friendship and gender. *Psihologija, 48*, 119-133. <https://doi.org/10.2298/psi1502119c>
18. Mitrović, D., Smederevac, S., Čolović, P., Kodžopeljić, J., & Dinić, B. (2014). Personality prototypes based on dimensions of the revised reinforcement sensitivity theory among prisoners and non prisoners. *Personality and Individual Differences, 69*, 50 – 55. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2014.05.004>
19. Kodžopeljić, J., Smederevac, S., Mitrović, D., Dinić, B., & Čolović, P. (2014). School Bullying in Adolescence and Personality Traits A Person-Centered Approach. *Journal of Interpersonal Violence, 29*, 736-757. <https://doi.org/10.1177/0886260513505216>
20. Dinić, B. M., & Smederevac, S. (2018). When you say aggressiveness, what do you mean by that? Similarities and differences between aggressiveness/agreeableness scales from personality inventories. *Personality and Individual Differences, 134*, 314-320. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2018.06.028>

4. КРАТАК ПРИКАЗ И ОЦЕНА НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ РЕЗУЛТАТА КАНДИДАТА

Истраживачки опус Снежане Смедеревац може се поделити у неколико сегмената, који заједно илуструју утицај кандидаткиње на развој психологије личности на националном и међународном плану.

Развој нових научних дисциплина - психолексичка истраживања личности у српском језику: Психолексичка истраживања личности у српском језику започета су истраживањем у њеној докторској дисертацији одбрањеној 2001. године. Основна логика ових истраживања подразумева да се сви релевантни и важни описи личности кодирају у говорни језик и да могу представљати адекватну основу за научна изучавања. Понашање људи је веома сложено и речници представљају најадекватнији извор репрезентативних података о манифестацијама особина у понашању. Стога се у истраживањима користе све речи из речника које описују људско понашање и на основу тога се креирају упитници за процену личности. Као руководилац дугогодишњих истраживања у овој области, спровела је и другу психолексичку студију у српском језику (Smederevac, S., Mitrović, D. i Čolović, P. (2007). The Structure of the Lexical Personality Descriptors in Serbian Language. *Psihologija, 40*, 485-508.), која је послужила као основа за креирање упитника Великих пет плус два (Smederevac, S., Mitrović, D. i Čolović, P. (2010). *Velikih pet plus dva: primena i interpretacija*. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.). Трећа психолексичка студија којом је руководила спроведена је у складу с другачијим критеријумима селекције описа и, заједно с претходне две, послужила као основ за научни рад који се бави генерално методолошким проблемима у овој области истраживања (De Raad, B., Smederevac, S., Čolović, P. & Mitrović, D. (2018). Personality traits in the Serbian language: Structure and procedural effects. *Journal of Research in Personality, 73*, 93-110), чиме је пружен значајан допринос психолексичким истраживањима у међународним оквирима.

Развој нових научних дисциплина – бихејвиорална генетика: Проф. др Снежана Смедеревац руководилац је прве бихејвиоралногенетичке студије у Србији у оквиру које је направљен Регистар близанаца, који омогућују афирмисање ове нове научне области у Србији и међународним оквирима. У специјалном броју часописа *Twin Research and Human Genetics* из 2019. године, Српски регистар близанаца заузео је место на мапи релевантних светских регистара, као једини у региону

Западног Балкана (Реч уредника за специјалан број). Руководилац је Центра за бихејвиоралну генетику, у оквиру ког се спроводе студије о утицају генских и срединских чинилаца на различите фенотипске психолошке карактеристике. Оне омогућају кроскултурална поређења наследних и срединских основа понашања (Smederevac, S., Mitrović, D., Sadiković, S., Riemann, R., Bratko, D., Prinz, M. & Budimlija, Z. (2020). Hereditary and environmental factors of the Five-Factor Model traits: A cross-cultural study. *Personality and Individual Differences*, 161, 109995), али и испитивање етиолошке основе феномена као што су интелигенција (Nikolašević, Ž, Smederevac, S., Ignjatović, V. B., Kodžopeljić, J., Milovanović, I., Prinz, M., & Budimlija, Z. (2020). Executive functions and intelligence- are there genetic difference? *Intelligence*, 82, 101480.) или агресивност (Dinić, B. M., Smederevac, S., Sadiković, S., Oljača, M., Vučinić, N., Prinz, M., & Budimlija, Z. (2020). Twin study of laboratory-induced aggression. *Aggressive Behavior*, 46(6), 489–497).

Рад на психолошким мерним инструментима: Проф. др Снежана Смедеревац аутор је и коаутор великог броја инструмената за процену психолошких феномена. Поред Великих пет плус два (верзије за одрасле, адолесценте и децу), била је један од уредника српског издања упитника 16ПФ (Cattell, R.B., Karen, A., Cattell, S. & Cattell, H.E.P. (2015). *16 фактора личности: приручник за примену*. Уредници српског издања: Митровић, Д., Смедеревац, С. и Чоловић, П. Београд: Синапса едисије), које укључује норме за популацију одраслих у Србији.

Посебан сегмент чине истраживања личности у оквиру психобиолошке парадигме. Једна од најутицајнијих психобиолошких теорија у психологији је Реформулисана теорија осетљивости на поткрепљење Џефрија Греја, која пружа доказе за међусобну повезаност физиолошких структура, попут хипокампуса и амигдале и емоционалних стања, попут анксиозности и страха. Ове везе одражавају се на понашање људи у опасним ситуацијама, у којима се могу испољити реакције Борбе, Бежања или Блокирања. Снежана Смедеревац је дуги низ година радила на креирању адекватног упитника за процену ових феномена (Smederevac, S., Mitrović, D., Čolović, P., & Nikolašević, Ž. (2014). Validation of the measure of revised reinforcement sensitivity theory constructs. *Journal of Individual Differences*, 35, 12 – 21.). Упитник се користи у истраживањима у различитим културама и представља допринос валидацији ове важне теорије личности у међународним оквирима.

Психолошки инструменти који имају примену у истраживањима публиковани су у оквиру радова у научним часописима и монографијама. Неки од њих су *Скраћена верзија упитника Великих пет плус два*, *Упитник БОДХ (Бес, Осветољубивост, Доминација, Хостилност): Нови упитник за процену агресивности*, *Упитник самохендикепирајућег понашања*, *Упитник за процену психопатије*.

Проф. др Снежана Смедеревац координатор је истраживачке групе у Србији у оквиру међународног пројекта *International Personality Item Pool* Универзитета у Орегону, у оквиру ког су преведене 2544 ставке за симулацију и креирање инструмената за процену психолошких феномена (<https://ipip.ori.org/Serbian2544Items.htm>). Овај међународни пројекат континуирано доприноси квалитету и систематизацији психолошких мерних инструмената.

Учествовала је и у процесу валидације упитника *HEXACO Personality Inventory* у српском језику и култури (Međedović, J., Čolović, P., Dinić, B. M., & Smederevac, S. (2019). The HEXACO Personality Inventory: Validation and Psychometric Properties in the Serbian Language. *Journal of Personality Assessment*, 101, 25-31), што представља важан допринос кроскултуралним истраживањима овог модела личности (Thielmann, I., Akrami, N., Babarović, T., Belloch, A., Bergh, R., Chirumbolo, A., . . . Smederevac, S.... Lee, K. (2020). The HEXACO–100 Across 16 Languages: A Large-Scale Test of Measurement Invariance. *Journal of Personality Assessment*, 102(5), 714–726.)

Сви упитници намењени истраживачима у Србији налазе се у отвореном приступу, доступни на страници Центра за бихејвиоралну генетику посвећеној отвореној науци: <http://www.cb.gg.uns.ac.rs/upitnici.php#naslov>. Увођењем нових инструмената за процену

психолошких феномена проф. др Снежана Смедеревац значајно је допринела квалитету психолошких истраживања у домаћим и међународним оквирима.

5. КВАЛИТАТИВНИ ПОКАЗАТЕЉИ

Награде

Проф. др Снежана Смедеревац 2011. године добила је награду „Борислав Стевановић“ коју Друштво психолога Србије додељује за научни допринос у области психологије.

Проф. др Снежана Смедеревац 2010. године била је добитник признања „Љуба Стојић“ које је Друштво психолога Србије доделило члановима редакције часописа Психологија (часопис Психологија је у мандату редакције чији члан је била и Снежана Смедеревац индексиран у WoS-у).

Проф. др Снежана Смедеревац је коаутор на научном чланку *"The HEXACO–100 Across 16 Languages: A Large-Scale Test of Measurement Invariance"* који је освојио награду 2020 *Walter G. Klopfer Award* за најбољи емпиријски рад у часопису *Journal of Personality Assessment* у 2020. години.

Чланства у научним одборима конференција

Проф. др Снежана Смедеревац била је Председник програмског одбора *Савремених трендова у психологији*, скупа који организује Одсек за психологију у Новом Саду 2015.године, Председник програмског одбора *60. Научно-стручног скупа психолога Србије*, одржаног у Београду 2012.године, у организацији Друштва психолога Србије, члан програмског одбора *Емпиријских истраживања у психологији*, скупа који организује Институт за психологију и Одељење за психологију Филозофског факултета у Београду од 2007. до 2012. године и члан програмског одбора *55., 56. и 58. Научно-стручног скупа психолога Србије*, које организује Друштво психолога Србије.

Уредништво у научним часописима

Проф. др Снежана Смедеревац је главни и одговорни уредник часописа *Примењена психологија*, који се налази у категорији M24, а индексиран је у међународним базама EBSCO, Scopus i Emerging Sources Citation Indeks у WoS-у. Била је члан уређивачког одбора часописа *Психологија* у периоду у ком је часопис индексиран у WoS-у (2005 – 2009). Уредник рецензија је у научном часопису *Frontiers in Psychology*.

Чланства у међународним и најзначајнијим националним одборима за регулисање и оцењивање питања науке

- | | |
|--------------|--|
| 2014 – | Оснивач и руководилац Центра за бихејвиоралну генетику Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду |
| 2016 – | Члан Матичног научног одбора за филозофију, психологију, педагогију и социологију Министарства просвете, науке и технолошког развоја |
| 2020 – 2021. | Члан Радне групе за припрему националног извештаја о спровођењу Препоруке УНЕСКА о науци и научним истраживањима из 2017. године, Министарства просвете, науке и технолошког развоја |
| 2015 – 2018. | Проректор за науку Универзитета у Новом Саду |
| 2017 – 2018. | Члан Радне групе за спровођење политике отворене науке у Србији Министарства просвете, науке и технолошког развоја |
| 2017 – 2018. | Члан Стручног савета за област друштвено хуманистичких наука Покрајинског |

	секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност
2015 – 2017.	Члан Одбора "Др Зоран Ђинђић" за доделу награде најбољем младом научнику и истраживачу
2020 – 2023.	истраживачу
2012 – 2015.	Члан Наставно-научног већа Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду
2006 – 2009.	Члан Наставно-научног већа Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду
2006 – 2009.	Шеф Одсека за психологију Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду

6. Одјек резултата и деловања кандидата у Србији и у свету

Научни и професионални ангажман проф. др Снежане Смедеревац може се посматрати кроз допринос развоју психологије у националним и међународним оквирима и кроз допринос развоју академске заједнице и науке у Србији.

Допринос развоју психологије као науке

Проф. др Снежана Смедеревац је аутор великог броја психолошких мерних инструмената, од који је најзначајнији Великих пет плус два, као први упитник за процену личности заснован на лексичкој хипотези у Србији. Упитник Великих пет плус два данас користе психолози у Србији, Црној Гори и Федерацији БиХ, првенствено у Националној служби за запошљавање, Војсци Србије, Министарству унутрашњих послова, компанијама попут НИС-а, Телекома Србије, Електропривреде Србије, школама, болницама и центрима за социјални рад. Овај упитник намењен је процени личности одраслих и адолесцената, а упитник Великих пет плус два за децу представља први инструмент за процену личности на дечијем узрасту у Србији, који би требало да реши вишедеценијске проблеме у вези с проценом личности деце у основним школама у Србији.

Проф. др Снежана Смедеревац руководилац је прве бихејвиоралногенетичке студије у Србији у оквиру које је направљен и Регистар близанаца у Србији. Регистар представља базу с драгоценим подацима о близанцима, што омогућује утврђивање наследних и срединских чинилаца различитих феномена у области психологије, медицине и биологије. Проф. др Снежана Смедеревац оснивач је Центра за бихејвиоралну генетику на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду и увела је предмет под називом Бихејвиорална генетика у план и програм Основних студија психологије на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду, што заједно с првом близаначком студијом представља афирмисање ове нове научне области, којом се за сада у Србији емпиријски баве једино наставници и студенти на Универзитету у Новом Саду и чиме се Србија сврстава у ред ретких земаља у којима се систематски приступа овој области истраживања.

Утицај њених истраживања у међународним оквирима илуструје и чињеница да су два научна рада на којима је први аутор (редни бројеви 3. и 4.) цитирана у најновијој енциклопедији под називом: Zeigler-Hill, V. и Shackelfold, T.D. (2020). *Encyclopedia of Personality and Individual Differences*, Springer, у поглављима *Seven-Factor Model of Personality* (https://doi.org/10.1007/978-3-319-28099-8_1264-1) и *Fight-Flight-Freeze System* (https://doi.org/10.1007/978-3-319-28099-8_751-1).

Допринос развоју академске заједнице и науке у Србији

Проф. др Снежана Смедеревац активно доприноси унапређењу академске заједнице у Србији. Као проректор је за науку Универзитета у Новом Саду у мандатном периоду од 2015 - 2018. године радила је на промоцији и популаризацији науке, а као члан Матичног научног одбора за филозофију, психологију, педагогију и социологију Министарства просвете, науке и технолошког

развоја доприноси евалуацији научног рада истраживача. Члан је Одбора "Др Зоран Ђинђић" за доделу награде најбољем младом научнику и истраживачу и била је ментор великом броју кандидата за израду докторских дисертација и мастер радова, чиме даје подршку будућој афирмацији младих истраживача у Србији.

Проф. др Снежана Смедеревац активно ради на увођењу принципа отворене науке у Србији и била је члан Радне групе за спровођење политике отворене науке у Србији Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Била је руководилац пројекта отворене науке у оквиру Ерасмус + KA2 програма под називом *Boosting Engagement of Serbian Universities in Open Science (BE-OPEN)*, у ком су учествовали сви државни универзитети из Србије и Министарство просвете, науке и технолошког развоја, а чији је циљ био креирање репозиторијума научних и уметничких дела, културне баштине и иновација у области техничких наука. Заједно с увођењем адекватних програма реализације отворене науке, који обухватају дефинисање услова за објављивање у отвореном приступу и услова за депоновање отворених података, репозиторијуми доприносе већој видљивости научних и уметничких резултата истраживача из Србије.

Идентификација одељења за које се кандидат предлаже

Одељење друштвених наука

7. Предлог за пријем у чланство САНУ

На основу анализе научног рада који је стекао признања у домаћој и међународној научној јавности, оригиналних истраживачких резултата у области психологије личности и доприноса развоју академске заједнице у Србији, сматрамо да кандидат проф. др Снежана Смедеревац, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, испуњава све услове за избор за дописног члана САНУ. Предлажемо Одељењу друштвених наука САНУ да подржи предлог Огранка САНУ у Новом Саду да се проф. др Снежана Смедеревац изабере за дописног члана Српске академије наука и уметности.

У Новом Саду, 19.04.2021. године

Академик Александар Костић

Академик Тибор Варади

Проф. др Алпар Лошонц, дописни члан САНУ

